

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Corso Accademico di 2° livello ad indirizzo didattico

Classe di abilitazione A077 Strumento Musicale

Analisi, Stilemi *bebop* e Improvvisazione:

Donna Lee

Candidato:

Massimiliano Chiaretti

Relatore:

Prof. Francesco Bellomi

Correlatore:

Prof.ssa Elita Maule

Anno Accademico 2016-2017

INDICE

INTRODUZIONE	5
CAPITOLO 1: PREMESSE METODOLOGICHE.....	6
1.1 Quadro teorico di riferimento: l'improvvisazione	7
1.2 Improvvisazione e stilemi	9
1.2 La scelta del materiale oggetto di analisi.....	11
1.3 L'estetica <i>Bebop</i>	13
1.4 <i>Donna Lee, contrafact e fake book</i>	16
CAPITOLO 2: ANALISI E RICERCA.....	23
2.1 Analisi Armonica.....	23
2.2 Analisi melodica.....	25
2.2.1 Il tema.....	25
2.2.2 Tema Semplificato	29
2.2.3 L'assolo di Charlie Parker	31
2.2.4 L'assolo di Bireli Lagrene	37
2.2.5 Assolo di Pat Martino	42
2.3 Analisi Ritmica.....	47
2.4 <i>Cliché</i> , stilemi, strutture melodiche, fraseggi e approcci improvvisativi.....	47
2.4.1 Arpeggi di quadriade	48
2.4.2 Quartina di crome con risoluzione sulla 3 ^a	48
2.4.3 Fraseggi ad arpeggi.....	49
2.4.4 Approccio <i>Blues</i>	50
2.4.5 Cromatismo: fraseggi e approcci cromatici	51
2.4.6 <i>Enclosure</i>	51
2.4.7 Tetracordo minore.....	52
2.4.8 Approccio lidio di dominante.....	53
2.4.9 Quartine di crome comprese in intervallo di terza.....	54
2.4.10 <i>Pattern</i>	54
2.5 Percorsi didattici	55
CAPITOLO 3: PREMESSE DIDATTICHE	57
3.1 Didattica jazz e contesto storico	57
3.2 Didattica e chitarra elettrica.....	59
3.3 Premesse didattiche al progetto.....	60
3.4 Competenze, abilità e conoscenze.....	61
CAPITOLO 4: IL PROGETTO DIDATTICO	63
4.1 Prima Lezione - Analisi.....	63
4.2 Seconda lezione – Prime diteggiature	66

4.3 Terza lezione – Circolo delle quinte antiorario	69
4.4 Quarta lezione – Cadenza perfetta.....	71
4.5 Quinta lezione – Altre diteggiature.....	72
4.6 Sesta lezione – II/V/I.....	75
4.7 Settima lezione – Il <i>blues</i>	77
4.8 Ottava lezione – Composizione e improvvisazione	79
4.9 Possibili proseguimenti	81
CONCLUSIONI.....	83
BIBLIOGRAFIA.....	85
SITOGRAFIA	86
ALLEGATI	87

INTRODUZIONE

Il presente lavoro nasce dalla constatazione, avvenuta attraverso un'esperienza pluridecennale di insegnamento strumentale e teorico, della necessità, ma allo stesso tempo dal desiderio da parte degli allievi, di ampliare il bagaglio personale di risorse applicabili ad un contesto improvvisativo; risorse che permettono di emulare così le sonorità, ascoltate nei dischi, che destano in loro maggiore stupore e curiosità. L'elaborato che segue si pone quindi il fine di rispondere alla domanda, che solitamente nasce negli allievi dopo le prime esperienze improvvisative, di saper inserire all'interno del fraseggio degli elementi melodici caratterizzati da una sonorità diversa rispetto a quella che le conoscenze teorico-pratiche in loro possesso, come ad esempio la scala pentatonica o le scale diatoniche, sembrano poter permettere. Si vuole inoltre evitare di far lavorare loro su materiale troppo complesso e dispersivo come, per esempio scale ottave, scale modali, arpeggi estesi, procedure di abbellimento melodico quali l'*enclosure*, argomenti che solitamente vengono affrontati nei percorsi accademici del Conservatorio. In sintesi, per riuscire in questo intento l'allievo imparerà ad utilizzare, in modo creativo, non meccanico ed in un contesto vario, alcuni stili di sapore jazzistico, rappresentati da cellule melodiche o brevi incisi, ricavati da un'attività di analisi melodica guidata.

In particolare nel primo capitolo della tesi getterò le fondamenta del lavoro parlando delle premesse metodologiche. Si tratterà dell'importanza dell'attività improvvisativa e la scelta del materiale su cui si fonda il presente elaborato. Nel secondo capitolo svolgerò il lavoro di analisi, armonica e melodica, di uno dei capisaldi del jazz, più precisamente del genere *bebop*, ovvero lo standard *Donna Lee* e delle trascrizioni di tre assoli suonati su tale brano da illustri musicisti jazz, ricercando i *cliché*, le strutture melodiche e gli approcci improvvisativi ritenuti più interessanti. Nel terzo capitolo si approfondiranno le premesse del percorso didattico, che verrà sviluppato in quello seguente, analizzando la situazione della didattica della chitarra elettrica e i collegamenti con questo lavoro. Dagli elementi ricavati dal lavoro di analisi, selezionerò tre stili del fraseggio *bebop* che utilizzerò come materiale melodico per un percorso finalizzato all'improvvisazione ed in parte all'analisi, che affronterò, appunto, nel quarto e ultimo capitolo.

Desidero in questa occasione ringraziare il mio Maestro di chitarra prof. Andrea Menafra per avermi guidato in questo percorso di approfondimento strumentale e didattico con entusiasmo e sempre nuovi spunti di riflessione. Un caro ringraziamento va al prof. Francesco Bellomi che mi ha seguito nella realizzazione di questo elaborato con preziosi consigli e per i suoi insegnamenti impartiti nei corsi di quest'ultimo anno accademico. Grazie anche alla prof.ssa Elita Maule che ci ha accompagnato in questo percorso di studi con passione.

Un sentito ringraziamento anche ai miei genitori per il supporto datomi in tutti quest'anni di studi!!!

CAPITOLO 1: PREMESSE METODOLOGICHE

1.1 Quadro teorico di riferimento: l'improvvisazione

«Tutta l'esperienza musicale cosciente riguarda l'avventura delle emozioni, dell'immaginazione, dell'invenzione, e questa è una caratteristica che accomuna la composizione, l'esecuzione, l'ascolto e che dovrebbe acquistare maggior risalto nell'educazione musicale»¹.

Spesso si sottovaluta l'importanza e l'efficacia di pratiche legate all'improvvisazione, pensandole come lontane dall'ambito didattico o appartenenti alla tradizione musicale orale o informale. Le attività creative, quali la composizione e l'improvvisazione sono fondamentali sin dagli esordi del percorso formativo musicale. L'educazione a un orecchio musicale ha inizio quando si esplora un mezzo espressivo, ascoltando, imparando, apprezzando e utilizzandolo come stimolo per una nuova creazione musicale. È fondamentale valorizzare i processi di carattere creativo: comporre o improvvisare vanno di pari passo con l'apprendimento di uno strumento e con lo sviluppo delle capacità tecniche². Gli allievi creano, esprimono sé stessi e la propria personalità, traducono in suono la loro intenzione simbolica e il tutto confluisce in un prodotto musicale. L'improvvisazione permette inoltre l'introiezione-manipolazione delle strutture del linguaggio musicale, lo sviluppo dell'orecchio, delle abilità strumentali e della creatività, con conseguenze rilevanti anche sugli aspetti relazionali³.

La concentrazione e l'ascolto del proprio suono, dell'ambiente sonoro e del suono degli altri sono fondamentali. Vengono messi in atto atteggiamenti sonori propositivi, in cui ognuno ricerca comportamenti volti a valorizzare al massimo le risorse di cui si dispone, con il fine di realizzare una comunicazione con gli altri. Si condivide la premessa con i compagni, si partecipa alla dimensione sonora, corporea e mentale degli altri per «realizzare un progetto in cui espressività e organizzazione confluiscono verso una meta comune»⁴.

La pedagoga musicale Violeta Hemsy de Gainza nel suo saggio intitolato *L'improvvisazione musicale*⁵ sistematizza in maniera metodica e chiara i processi legati all'improvvisazione, a partire dalla consegna. Si vuole dunque qui applicare questa categorizzazione delle attività improvvisative

¹ JOHN PAYNTER, *Suono e struttura. Creatività e composizione musicale nei percorsi educativi*, E.D.T., Torino, 1996, p. 12.

² Un interessante contributo alla didattica chitarristica, nell'ambito di attività improvvisativo-creative, è dato anche da PETER HOCH, *Nenes Spielbuch*, Schott, Mainz, 1988.

³ Cfr. ERICA SALOMONI, *Dalla body percussion alla musica di insieme per chitarre*, Relazione di tirocinio, Conservatorio "F. Venezia", Rovigo, 2016.

⁴ FRANCESCO VILLA, *L'improvvisazione nella pratica educativa*, in *Idee e suoni per improvvisare*, GIOVANNA GUARDABASSO, MARIATERESA LIETTI (a cura di), Milano, Ricordi, 1996, p. 13.

⁵ VIOLETA HEMSY DE GAINZA, *L'improvvisazione musicale. L'improvvisazione nell'educazione musicale: un gioco creativo per tutte le età e tutti i livelli scolastici*, Ricordi, Milano, 1991.

a quelle che saranno concettualizzate nel percorso didattico, sviscerato nel capitolo 4, del presente lavoro.

«L'improvvisazione permette al musicista, secondo le circostanze, da una parte di imitare, riprodurre, interpretare (seguire, obbedire, adattarsi al modello), e, dall'altra, di inventare, esplorare, creare (dirigere, produrre egli stesso modelli)»⁶. È possibile quindi distinguere quando si riproducono formule e strutture e quando si esplora liberamente la realtà sonora. Il processo di improvvisazione ha inizio da stimoli, risvegliati dalla consegna, costituita dalle regole del gioco improvvisativo. La sua funzione consiste nello scatenare, attivare, orientare i processi di improvvisazione. Durante le otto lezioni in cui si svolge il percorso didattico di cui sopra, il processo sarà sviluppato in maniera graduale, elaborando un «sistema di consegne ogni volta più strette»⁷; le consegne che si susseguono alla prima sono chiamate sottoconsegne e sono volte a ottenere un risultato sempre più preciso. Nell'arco del singolo incontro, ma allo stesso tempo nel disegno complessivo del percorso, verranno richieste consegne via via più complesse sotto un profilo creativo e teorico-pratico.

Il primo criterio di classificazione delle consegne illustrato da de Gainza è relativo all'oggetto o tema con cui improvvisare, il quale può essere «musicale»⁸, a partire quindi da materiali musicali o strutture, o «extramusicale», riferito a oggetti, persone o comportamenti. La consegna del presente progetto rientra appieno tra quelle avente un «tema», rappresentato da un breve inciso: verrà infatti richiesto sia di usare tale frammento melodico in una improvvisazione guidata, sia di rielaborarlo melodicamente e ritmicamente in un contesto pilotato e infine di usarlo liberamente. Segue il secondo criterio di classificazione, la dinamica o tecnica di lavoro utilizzata: «implicita» (libera) o «esplicita» (con istruzioni precise); individuale o di gruppo; «aperta o chiusa» (in base al grado di controllo della consegna sull'oggetto dell'improvvisazione); «semplice o composta» (secondo la quantità di oggetti ed elementi utilizzati nell'improvvisazione); «unica», cioè con una sola consegna, o «di serie», con più sottoconsegne, che vanno ad arricchire il prodotto iniziale. Nel processo di improvvisazione qui descritto le tecniche utilizzate sono «esplicite» (si chiede infatti di eseguire incisi prestabiliti), individuale, «composta» (viene richiesto di improvvisare attraverso specifiche selezioni di note e di elaborarle adeguandole ad un contesto armonico) e «di serie» (inizialmente lo studente è invitato ad improvvisare utilizzando un solo stilema, poi si passa a due e infine tre, per poi mescolarli con improvvisazioni libere).

Il terzo criterio è relativo al «livello di formalizzazione»⁹: quando la consegna non contiene riferimenti all'aspetto formale, essa può determinare un'improvvisazione in cui la forma sia

⁶ *Ibid.*, p. 13.

⁷ *Ibid.*, p. 32.

⁸ *Ibid.*, p. 32.

⁹ *Ibid.*, p. 30 e p. 40.

«assente» o «esteriorizzata» e l'esecutore produce una struttura sulla base di forme interiori; la consegna può anche automaticamente generare una forma, si parla quindi di forma «indotta»; infine, la forma può essere «prestabilita» attraverso la consegna principale o sottoconsegne. Nel nostro caso la forma è prestabilita.

Il quarto e ultimo criterio di classificazione riguarda «lo stile o il tipo di attività che la consegna propone o implica»¹⁰. L'improvvisazione può essere «libera»; può essere originata da «un'indagine-esplorazione», in cui si manipolano materiali sonori con l'intento di indagare su di essi; può «descrivere-raccontare-evocare»; può consistere nell'«imitazione di un modello» o una «corrispondenza-traduzione», in cui, per esempio, immagini visive vengono tradotte in suoni; può essere un vero e proprio «gioco con regole precise» o un «automatismo», dove le tecniche richieste nella consegna stimolano automaticamente il processo di improvvisazione. La nostra improvvisazione ha lo scopo di indagare-esplorare dei materiali sonori.

Francesco Villa¹¹ nell'improvvisazione distingue: la «funzione interna», secondo cui l'interesse è volto al prodotto musicale, e la «funzione esterna», in cui la finalità dell'improvvisazione è quella di consolidare o sviluppare un'abilità. Nel nostro caso la funzione è principalmente esterna ma senza comunque dimenticare il prodotto musicale finale.

Come sottolinea anche John Paynter, per quanto un'improvvisazione in ambito didattico possa essere breve o sperimentale, è importante che essa sia «diretta verso la costruzione di un brano musicale e non esplorare semplicemente delle possibilità». Gli allievi infatti devono sentire di aver prodotto qualcosa di compiuto e di concreto. Nel nostro percorso infatti si parte dall'analisi di un brano per arrivare poi alla realizzazione di un prodotto musicale reale e finito.

1.2 Improvvisazione e stilemi

Nella mia esperienza di insegnante di chitarra classica ed elettrica ho avuto modo di constatare che l'improvvisazione è un argomento che suscita particolare interesse negli allievi. Solitamente l'esperienza improvvisativa inizia con un primo periodo dove l'allievo impara ad improvvisare costruendo il proprio fraseggio con materiale melodico semplice, quale la scala pentatonica minore e successivamente la scala blues, su una base armonicamente non complessa. Al termine di questo periodo, che dura dagli uno ai due anni a seconda di molteplici fattori¹², l'allievo impara ad utilizzare nell'improvvisazione la scala maggiore ponendo particolare attenzione alla gestione delle dissonanze che l'utilizzo dei sette gradi permette di creare. È solitamente dopo questa seconda fase che l'allievo, ispirato da ascolti ed esperienze musicali, inizia a sentire l'esigenza

¹⁰ Si veda *ibid.* pp. 30-31 e pp. 40-41.

¹¹ VILLA, *L'improvvisazione nella pratica educativa*, cit., p. 15.

¹² Questi fattori riguardano le capacità personali dell'allievo, le scelte di programmazione del percorso formativo, il grado di approfondimento teorico-pratico del materiale.

di una maggiore varietà. Questo bisogno può essere soddisfatto attraverso lo studio di molteplici elementi teorico-pratici, per esempio: sviluppo tecnico che consente di gestire fraseggi più complessi; approfondimento di *pattern* scalari; ricerca di fraseggi costruiti con maggiore varietà intervallare e ritmica; sperimentazione di altre scale meno convenzionali; procedimenti di elaborazione melodica. Nello scegliere quale percorso intraprendere bisogna tenere conto che l'allievo, pur sentendo questa esigenza, è in realtà ancora impegnato nel consolidamento degli elementi di base. Di conseguenza, egli non sarebbe in grado di gestire e di saper trarre giovamento da materiale troppo complesso. Si rischierebbe così di appesantire troppo lo studio senza ottenere risultati apprezzabili, che finirebbero per scoraggiarlo. Ricordiamoci infatti che sulla chitarra elettrica, per esempio, la “semplice” scala diatonica maggiore viene studiata con almeno una quindicina di diteggiature e, quindi, aggiungere lo studio di un’ulteriore scala richiederebbe un lungo periodo di apprendimento che rallenterebbe eccessivamente il percorso formativo già in atto. D’altro canto, lo studio di una sola diteggiatura vincolerebbe in modo eccessivo il processo creativo-improvvisativo.

Ho avuto modo di fare esperienza del fatto che tale eterogeneità si può ottenere più facilmente imparando ad utilizzare brevi incisi costruiti da scale non diatoniche, che una volta riformulati in termini generici di stilemi, permettono all’allievo di applicarli in modo non meccanico in diversi contesti armonici e generi musicali, attraverso l’elaborazione ritmica e melodica degli stessi. In generale con «stilema» si intende la caratteristica stilistica di un’opera, di una scuola, di un autore o di un periodo. Nel nostro caso ci riferiamo ad una breve struttura melodica rielaborabile che rispecchi l’idioma *bebop*.

Conoscere gli stilemi di uno specifico linguaggio è una cosa assolutamente fondamentale per diversi motivi. *In primis* ci permette di studiare tecniche e sonorità molto diverse tra loro; ci consente poi in un momento di “crisi creativa” di poter utilizzare del materiale già acquisito e con un appropriato *sound*; ma soprattutto ci dà la possibilità di sperimentare e mescolare *cliché* di generi diversi, creando così un linguaggio personale, donando varietà a situazioni armonico-stilistiche standardizzate.

Mi dedicherò in questo lavoro di ricerca di stilemi, attraverso l’analisi, al *bebop*. Tra tutti i generi musicali dove l’improvvisazione è reale e protagonista, il *bebop* è senza dubbio quello in cui il materiale risulta essere più idoneo al percorso in oggetto; in quanto vario ma legato ad aspetti teorici “facilmente” comprensibili e a sonorità non troppo lontane rispetto al *free jazz* o al jazz contemporaneo. Si sottolinea nuovamente la possibilità di adattare questi stilemi ad altri generi musicali.

1.2 La scelta del materiale oggetto di analisi

Si è scelto il brano *Donna Lee*, in quanto, come vedremo nel paragrafo sull'estetica *bebop*, emblematico del linguaggio in questione. Sono presenti, infatti, moltissimi *cliché* melodici e armonici. Il tema stesso, come succedeva spesso nei brani di quel periodo, è di fatto una improvvisazione riveduta, elaborata e strutturata affinché possa fungere da melodia principale, quindi una fonte da cui ricavare materiale utile all'improvvisazione¹³.

Si è pensato di analizzare dei soli improvvisati su *Donna Lee* per due motivi: essi sono il luogo ideale dove ricercare materiale improvvisativo e sono utili come controprova per verificare se determinate strutture melodiche possono essere considerate stilemi rappresentativi del linguaggio in base alla loro frequenza all'interno dei soli. Questi ultimi inoltre sono stati scelti per verificare eventuali analogie con il tema di *Donna Lee*. Dei *soli* selezionati analizzerò solamente i primi due *chorus*, in quanto, come detto sopra, i *soli* si utilizzeranno come termine di paragone e come materiale di ricerca e non per analizzare la costruzione dell'assolo di uno specifico musicista. Sono stati selezionati questi musicisti, esecutori dei soli oggetto di analisi, sulla base di questioni diverse tra loro. Non si può studiare il linguaggio *bebop* senza passare da Charlie Parker¹⁴, in quanto, è uno di quei musicisti, insieme a Dizzy Gillespie, che ha contribuito a definire gli standard del genere¹⁵. Per usare le parole di Billy Eckstine¹⁶: «Bird¹⁷ was responsible for the actual playing of [*bebop*], more than anyone else. But for putting it down, Dizzy was responsible»¹⁸.

Per un chitarrista approfondire materiale proveniente da uno strumento a fiato è particolarmente utile per due motivi: da una parte costituisce un ottimo studio tecnico¹⁹, dall'altra

¹³ Cfr. JIM GRANTHAM, *Jazzmaster Cookbook. Teoria e improvvisazione Jazz*, Volontè&Co, Milano, 2010, p. 163.

¹⁴ Charlie Parker, nato a Kansas City il 29 agosto 1920 e deceduto a New York il 12 marzo 1955, è stato un sassofonista e compositore statunitense di musica jazz, famoso per essere stato uno dei padri fondatori del movimento musicale denominato *bebop*, oltre che per la profonda conoscenza della tecnica sassofonistica. Ha collaborato con i più famosi e importanti musicisti jazz tra cui Dizzy Gillespie, Earl Hines, Art Blakey, Dexter Gordon, Fats Navarro, Sarah Vaughan, Miles Davis, J. J. Johnson, Milt Jackson, Bud Powell, Red Garland e Charles Mingus per citarne alcuni. Parker fu tossicodipendente dall'eroina fin dall'adolescenza e ciò gli causò svariati problemi anche nella professione. Infatti spesso mancava di presentarsi ai concerti o veniva licenziato perché si presentava sotto l'effetto delle droghe. Per soddisfare la sua dipendenza, frequentava gli spacciatori di strada (ad uno dei quali dedicò anche una sua celebre canzone, *Moose the Mooche*), riceveva prestiti e donazioni da colleghi e ammiratori, impegnò il proprio sassofono varie volte, ed arrivò persino a mendicare per strada quando si trovava a corto di denaro e senza una scrittura. L'eroina e i molti altri eccessi che avevano segnato tutta la sua vita lo uccisero mentre guardava la televisione ospite della nobildonna e mecenate del jazz Pannonica de Koenigswarter, conosciuta nell'ambiente anche con il soprannome "Nica". Il medico legale che esaminò la salma non fu in grado di stabilire le cause della morte e stimò a cinquantatré anni l'età di Charlie Parker, ma in realtà ne aveva solo trentaquattro. La diagnosi ufficiale alla fine fu polmonite.

¹⁵ DAVID BAKER, *How to play bebop - le scale bebop e le altre scale di uso comune*, Edizioni piccolo Conservatorio nuova Milano musica, Milano, Prefazione.

¹⁶ Billy Eckstine: noto cantante jazz statunitense.

¹⁷ Soprannome con cui è conosciuto Charlie Parker nel mondo del jazz.

¹⁸ «Si deve a Bird più che a chiunque altro il modo in cui fu suonata quella musica; ma è merito di Dizzy se fu messa per iscritto». Cfr. JOACHIM-ERNST BERENDT, GÜNTHER HUESMANN, *The Jazz Book: From Ragtime to the 21st Century*,

Lawrence Hills Book, Chicago, 2009, p. 1951.

¹⁹ Gli spunti tecnici riguardano, per esempio, legature, ampiezza degli intervalli, effetti strumentali tipici.

abitua a pensare per frasi, interrompendo l'incessante fluire di note, tipico dei chitarristi, con i respiri necessari ai strumentisti a fiato.

Oltre all'assolo del celebre sassofonista, è stato doveroso individuare degli assoli chitarristici. La scelta dei due chitarristi è ricaduta su: Bireli Lagrene²⁰ e Pat Martino²¹. Il primo non essendo un classico chitarrista *bebop* rappresenta un ottimo termine di paragone per verificare la validità trasversale degli stilemi, nonché un ottimo esercizio per un eventuale percorso di tecnica e di analisi. Il secondo è un chitarrista che, anche a causa di una travagliata vita personale, può essere collocato al di là dei generi musicali; ha infatti sviluppato un linguaggio personale e ricco di molti elementi tratti da vari stili. Egli, inoltre, ha creato un suo approccio teorico-pratico all'improvvisazione comunemente chiamato «minorizzazione»²².

Si sarebbe potuto ricavare stilemi, fraseggi, approcci improvvisativi da uno dei molti testi²³ che presentano raccolte di frasi, talvolta trascritte da reali improvvisazioni, da applicare ai diversi momenti armonici e, in alcune pubblicazioni, suddivise anche per sotto-generi, quali: swing, *bebop*, hardbop, cool jazz, free jazz, blues e fusion, evitando così il lungo lavoro di analisi. Penso sia necessario però studiare un linguaggio attraverso le partiture, e l'analisi delle stesse, dei musicisti rappresentativi dello stile esaminato. Facendo un raffronto con il mondo della composizione classica, sarebbe come studiare tale disciplina solo attraverso i manuali, che per quanto accurati, completi e sicuramente utili, non possono essere rappresentativi di tutte le soluzioni adottate dai diversi compositori. Attraverso di essi infatti non è possibile avere un'idea della sonorità, delle sfumature e del perché venga scelta tale soluzione in quel preciso momento e con quelle precise caratteristiche (ritmo, tempi, movimenti delle voci, ecc.). Di pari importanza è il fatto che studiando approfonditamente, attraverso l'analisi, una partitura questa ci rimarrà più impressa, diventando così più facilmente parte del nostro linguaggio.

²⁰ Bireli Lagrene: chitarrista francese nato a Saverne nel 1966. Bambino prodigio, tant'è che a soli 13 anni suona in modo eccezionale la chitarra *gypsy* in pieno stile Django Reinhardt. Come il suo idolo Reinhardt, anch'egli proviene da una famiglia di musicisti *manouches*. Negli anni '80 si avvicina alla musica fusion, per poi tornare al jazz classico negli anni '90 e al *gypsy* nel 2000.

²¹ Pat Martino: chitarrista americano di origini italiane, nato a Filadelfia nel 1944. All'età di 15 anni è già un professionista e collabora con artisti del calibro di Don Patterson e Jimmy Smith. Nel 1980, Martino fu colpito da un aneurisma cerebrale, che gli risultò quasi fatale. L'operazione che seguì l'aneurisma gli provocò una forte amnesia, privandolo, tra l'altro, di qualsiasi ricordo legato alla chitarra e alla sua carriera musicale. Con l'aiuto degli amici, del computer e dei suoi vecchi dischi Pat compì un'incredibile riabilitazione e imparò di nuovo a suonare la chitarra. Pat è tutt'ora attivo in concerti e *tournee*. Cfr. PAT MARTINO, *Here and Now! The Autobiography of Pat Martino*, Backbeats Books, Milwaukee, 2011.

²² L'approccio di Pat Martino è spiegato nel suo libro *Linear Expression* dall'autore stesso, edito dalla Alfred Music (collana *REH books*) nel 1989. La minorizzazione consiste nel convertire concettualmente in minore qualsiasi accordo e suonare solo idee melodiche pensate in minore attraverso riduzioni e sostituzioni. Ad esempio un accordo Cmaj7 lo penseremo come Am7 oppure come Em7, mentre un accordo di G7 lo penseremo come Dm7 e un Em7(b5) lo penseremo come Gm6.

²³ Si veda ad esempio, LES WISE, *Bebop licks for guitar*, Hal Leonard, Milwaukee, 1982; BERT LIGON, *Connecting chords with linear harmony*, Houston Publishing, U.S.A., 1996; BAKER, *How to play bebop - le scale bebop e le altre scale di uso comune*, Edizioni piccolo Conservatorio nuova Milano musica, Milano.

1.3 L'estetica *Bebop*

«Il *bebop* è uno stile jazzistico nato dalle improvvisazioni dei musicisti, sulle armonie degli standard²⁴ swing degli anni '30 e '40 »²⁵. La struttura formale dell'esecuzione di un brano *bebop* prevede solitamente l'esposizione di un tema (generalmente all'unisono), numerose improvvisazioni e la sua riesposizione come finale. Le improvvisazioni sono però il fulcro dell'esibizione, tanto che le melodie vengono spesso appena accennate mentre gli assoli sono sempre molto estesi; infatti in alcune *performance* dal vivo il tema non viene nemmeno eseguito.

Il *bebop* presenta un ritmo armonico più veloce di quello del repertorio swing, con accordi che anziché durare per una o due misure, cambiano dopo due movimenti. Anche il tempo esecutivo dei brani è molto più veloce, ottenendo così sequenze molto attive e dalla grande quantità di accordi. Seppur melodicamente complesso, i migliori musicisti *bebop* riuscivano a far risaltare le note dell'armonia, sott'intendendone i cambi armonici, creando allo stesso tempo delle melodie efficaci²⁶.

La dimensione verticale dell'armonia diventa in questo stile più complessa, con l'estensione delle strutture accordali a none, undicesime, tredicesime e a tensioni²⁷ alterate, lasciando comunque invariata la funzionalità degli accordi e delle sequenze accordali. Le armonie vengono riarmonizzate attraverso alcune procedure quali la sostituzione di tritono²⁸, l'inserimento prima degli accordi di dominante del relativo II grado (compreso il II della sostituzione di tritono), dominanti in caduta e dominanti estese²⁹. In particolare il *bebop* è considerato il paradiso dei II-V, spesso infatti si parla di *pattern* di II-V per indicare il continuo alternarsi, senza risoluzione sul I grado, di tali sequenze.

²⁴ Viene definito standard un tema musicale molto noto che col tempo è divenuto un classico della musica jazz. Originariamente erano delle semplici canzoni scritte da compositori in diverse circostanze (per Broadway e per i suoi musical) e per diverse opere musicali e teatrali, che col tempo sono entrate nel patrimonio musicale di tutti i musicisti, andando ben oltre la loro epoca per merito delle loro intramontabili idee musicali e per le continue esecuzioni.

²⁵ GRANTHAM, *Jazzmaster Cookbook*, cit., p. 163.

²⁶ La capacità di sottolineare l'armonia attraverso la melodia, tipica ad esempio di un compositore come J.S.Bach, da parte dei musicisti *bebop* è stata studiata nell'interessante volume didattico per chitarra *Jazz Guitar fretboard navigation. From Bach to Bebop*, ad opera di Mark White ed edito da Berklee Press nel 2016.

²⁷ Le tensioni sono le estensioni superiori degli accordi di settima; sono chiamate così in quanto creano intervalli dissonanti.

²⁸ Sostituzione di tritono: procedimento di riarmonizzazione che prevede l'inserimento o la sostituzione di un accordo di dominante, solitamente il quinto grado, con un altro accordo di dominante avente come fondamentale la nota distante un tritono. Con questo procedimento la 3[^] e la 7[^] del primo accordo diventano rispettivamente 7[^] (per enarmonia) e 3[^] del secondo accordo. Nell'analisi si indica con sub-tri V. Cfr. RANDY FELTS, *Reharmonization Techniques*, Berklee Press, Boston, 2002, p. 28.

²⁹ Per un approfondimento sulle tecniche di riarmonizzazione jazz consiglio il volume didattico *Reharmonization Techniques* di Randy Felts edito da Berklee Press nel 2002.

Sotto un profilo melodico il *bebop* è caratterizzato da lunghe concatenazioni di ottavi e ritmi più complessi, infarciti di cromatismi che nelle mani dei musicisti migliori conferiscono un carattere virtuoso. Nella figura 1³⁰ possiamo vedere una classica melodia *bebop*.

Figura 1

L'innovazione melodica più importante è rappresentata dalle note di approccio, ovvero note ornamentali estranee all'armonia che hanno lo scopo di approssimare, di risolvere, diatonicamente o cromaticamente, le note reali, come nella figura 2.

Figura 2

Le note d'approccio devono risolvere per grado congiunto, diatonicamente o cromaticamente. I salti nella melodia è bene che avvengano tra note accordali (le cosiddette *chord tones*) o tensioni e devono quindi avere una relazione diretta con l'armonia, come si vede nella figura 3.

Figura 3

Più in dettaglio, le note d'approccio sono solitamente appoggiature cromatiche ascendenti e appoggiature diatoniche discendenti, come schematizzato dall'esempio seguente (fig.4).

³⁰ GRANTHAM, *Jazzmaster Cookbook*, cit., p. 164. Tutti gli esempi musicali presenti in questo paragrafo sono tratti da questo libro.

Figura 4

Le note d'approccio si trovano spesso combinate tra loro, una discendente e l'altra ascendente o viceversa. Queste combinazioni, come nell'esempio seguente (fig.5), vengono chiamate *enclosure* (recinzione), ma talvolta anche *surrounds* (contorni) oppure *hinges* (cardini). Per un parallelismo con l'analisi melodica euro-colta possono ricordare le doppie note di volta, prive però della nota iniziale. La nota su cui approcciano viene definita nell'analisi jazz *target note* (nota bersaglio o nota obiettivo). «Si tratta di punti della melodia scelti strategicamente, quasi sempre note dell'accordo o tensioni»³¹.

Figura 5

È possibile che due note approccino la nota obiettivo muovendosi cromaticamente nella stessa direzione, come si vede nella figura 6.

Figura 6

Gli approcci doppiamente cromatici possono essere combinati con approcci di direzione opposta, come nell'esempio seguente (fig.7). In questo caso si parlerà di doppia *enclosure* cromatica.

³¹ Cfr. TED PEASE, *Jazz Composition. Teoria e pratica*, Volontè&Co., Milano, 2010, p.243.

Figura 7

1.4 *Donna Lee, contrafact e fake book*

Lo standard *Donna Lee* è stato registrato nel 1947 per la Savoy Records di New York City dal quintetto formato da Charlie Parker (sax alto), Miles Davis (tromba), Bud Powell (pianoforte), Tommy Potter (contrabbasso) e Max Roach (batteria). Il brano è stato attribuito storicamente a Charlie Parker, ma la questione della “paternità” è controversa. Davis infatti sostiene che si sia trattato di un errore della casa discografica e attualmente si tende ad accreditare il brano ad entrambi i musicisti, nonostante alcune considerazioni che adesso vedremo ci portino a considerare Parker come il vero autore. Il tema gronda di cromatismi e frasi *bebop* e riflette a tal punto lo stile di Parker che ci riesce difficile immaginare Davis, all’epoca un trombetta ventenne che cercava di assimilare l’idioma *bebop*, uscirne con questo pezzo. Inoltre non vi sono composizioni di Davis che assomiglino anche lontanamente a *Donna Lee* e, a giudicare dalla registrazione Parker era molto più a suo agio di Davis nell’interpretare il brano durante la prima incisione.

Donna Lee è diventato estremamente popolare nel 1976, dopo che il bassista Jaco Pastorius registrò una sua personale versione accompagnato solamente dalle *congas* di Don Alias. Questa versione, che non sarà oggetto di studio in quanto il linguaggio solistico del basso elettrico si discosta molto da quello della chitarra elettrica ed in particolare dallo stile monodico che sarà oggetto d’analisi, divenne particolarmente famosa perché prima di allora nessun bassista elettrico aveva mostrato tale capacità tecnica ed improvvisativa. Altre versioni conosciute ed apprezzate sono quelle dei seguenti *band-leader*: Clifford Brown (tromba), Tito Puente, Lee Konitz, Anthony Braxton (sax) e Joe Pass (chitarra, con il contrabbassista Niels-Henning Orsted). Particolare, considerata la velocità e la difficoltà del tema, è la versione che nel 2012 ha registrato la cantante Carmen Souza, scrivendo lei stessa un testo per l’occasione. Joe Lovano si guadagna l’inserimento tra gli autori, della sua versione, grazie ad un arrangiamento in chiave *ballad* per mezzo di variazioni di tempo, melodia e accordi³².

³² Cfr. TED GIOIA, *Gli standard del jazz. Una guida al repertorio*, EDT, Torino, 2015, p. 81.

Il brano è in realtà una rielaborazione o, per usare un neologismo, una *contrafacta* dello standard (*back home again in*) *Indiana*, o semplicemente *Indiana*, scritto nel 1917 da Ballard MacDonald e James F. Hanley. Lo storico del jazz Ted Gioia l'ha definita «una esercitazione *bebop* sugli accordi di *Indiana*»³³. Con il termine *contrafacta* si intende la procedura che porta alla scrittura di un nuovo tema sopra ad un giro armonico pre-esistente. Questo processo è simile ma non è da confondersi con la scrittura di un tema sopra ad una forma standardizzata quale un *blues* o un *rhythm changes*, in quanto la *contrafacta* riguarda la scrittura su di un giro armonico che non deve necessariamente coincidere con forma musicale. Altre *contrafacts* famose di *Indiana* sono *Ice Freezes Red* di Fats Navarro e *Ju-Ju* di Lennie Tristano.

Imparare una *contrafacta*, specialmente se celebre, è un modo per apprendere del materiale utilizzabile anche per altri brani. Più in generale possiamo dire che studiare dei *cliché* melodico-armonici, nel caso di *Donna Lee* costituiti da dominanti secondarie lunghe e *pattern* II-V, ci consente di elaborarli in qualsiasi contesto improvvisativo con consapevolezza.

Prima di passare all'analisi del brano vorrei presentare lo spartito così come lo troviamo nel *Fake book*³⁴ (fig.8) e poi come l'ho riscritto io (fig.9), al fine dell'analisi.

³³ *Ibid.*, p. 80.

³⁴ *Fake book. Volume 1*, p. 124.

DONNA LEE

- CHARLIE PARKER

UP TEMPO

A

Ab F7 Bb7

Bb-7 Eb7 Ab Eb-7 D7

Db Db-7 Ab F7

Bb7 Bb-7 Eb7

B

Ab F7 Bb7

C7 F- C7 #9

F- C7 F- Ab

Ab F7 Bb-7 Eb7 Ab (Bb-7 Eb7)

Figura 8

Donna Lee

C. Parker & M. Davis

(Tema)

Abmaj7 F7 Bb7 Bb7

5 Bbm7 Eb7 Abmaj7 Ebm7 D7

9 Db Gb7 Abmaj7 F7

13 Bb7 Bb7 Bbm7 Eb7

17 Abmaj7 F7 Bb7 Bb7

21 C7 C7 Fm C7

25 Fm C7 Fm Bdim7

29 Cm7 F7 Bbm7 Eb7 Abmaj7 Bbm7 Eb7

Figura 9

Come possiamo vedere lo spartito preso dal *fake book* presenta alcuni errori, principalmente di natura enarmonica. Negli esempi seguenti, mostrerò le correzioni da me apportate, confrontando lo spartito del *fake book* (figure 10, 12, 14, 16, 18 e 20) con quello scritto da me (figure 11, 13, 15, 17, 19 e 21).

A misura 12 ho cambiato il La bemolle in Sol diesis, in quanto è da considerarsi come seconda aumentata di una scala diminuita di dominante³⁵ di Fa;

A misura 16 ho cambiato il Mi naturale in Fa bemolle, in quanto da considerarsi seconda minore della scala diminuita di dominante di Mi bemolle;

A misura 22 ho cambiato la nota Mi bemolle in Re diesis, in quanto da considerarsi come seconda aumentata di una scala diminuita di dominante di Do (l'armonia sottostante è un C7, che nell'esempio viene riportata con il simbolo x in quanto già presente nella misura precedente);

A misura 24 ho cambiato il Sol in Si naturale, poiché all'ascolto sembra che Charlie Parker suoni tale nota. Anche sotto un profilo di analisi melodica è più convincente, in quanto tale nota si inserisce all'interno di una semifrase caratterizzata da continui cromatismi;

³⁵ La scala diminuita di dominante, è una scala simmetrica costruita con l'alternanza di intervalli di semitono e tono. Può essere vista come il secondo modo della scala diminuita (tono, semitono). Mentre la scala diminuita è correlata ad un accordo diminuito, la diminuita di dominante si relaziona ad un accordo di dominante apportandone le tensioni b9, #9, #11 e 13. GRANTHAM, *Jazzmaster Cookbook*, cit., p. 111.

A misura 28 ho sostituito il Lab^o7 con il Si^o7, per i motivi che esporrò nella parte di analisi armonica;

A misura 29 ho sostituito l'accordo di Abmaj7 con l'accordo di Cm7, perché all'ascolto mi sembra venga di fatto suonato tale accordo. Inoltre si viene a creare un II-V che si muove sul II-V un tono sotto (un *turnaround* basato sull'imposizione del II della dominante secondaria V/II).

Il termine *fake book*, ma ormai più frequentemente *real book*, indica una serie di raccolte di spartiti dei più comuni standard jazz, ma anche brani originali, i cosiddetti *originals*, dove la parola *fake* sta per *faking*, ovvero “accennare un brano”, e la parola *real*, delle nuove edizioni, vuole essere un gioco di parole, cioè “libro reale”, in quanto riveduto e corretto rispetto alle prime edizioni che erano cosparse di svariati errori, di trascrizione e notazione, quindi *fake* (falso). I brani sono riportati solamente in versione melodia-accordi con l'aggiunta di un eventuale testo e servono da canovaccio per l'improvvisazione. Infatti queste semplici e scarse edizioni potevano essere il terreno comune sui cui sviluppare una *jam session*. I primi *fake book* furono creati, assemblati e diffusi dagli studenti dei *college* americani, proprio per questo fine, in modo però irrispettoso dei diritti d'autore, circolando quindi illegalmente. La Hal Leonard nel 2004 ha pubblicato una edizione chiamata *Real Jazz Book*, pagando i diritti d'autore, quindi legale, e più attendibile.

Vorrei far notare in questa sede il ruolo assolutamente fondamentale ricoperto da queste raccolte nell'ambito della formazione dei musicisti di matrice jazz e nell'ambito della didattica ad ogni livello. Dobbiamo considerare gli errori che talvolta incontriamo come un “male” sopportabile, se consideriamo che queste trascrizioni sono state elaborate in un periodo dove la tecnologia non forniva il prodigioso aiuto che invece offre nei nostri giorni. Basti pensare per esempio ai *software*³⁶ che rallentano l'esecuzione senza alterare il diapason, oppure alla possibilità di isolare determinate frequenze e quindi determinati strumenti, ma anche semplicemente di ascoltare più e più volte un determinato passaggio attraverso la funzione *loop*, con precisione e senza dover staccare le mani dallo strumento. Il fine di tali pubblicazioni, sicuramente raggiunto, era quello, come detto prima, della diffusione del repertorio e come canovaccio per le *jam session*. Questi errori

³⁶ Un ottimo software di elaborazione audio è *Audacity*, sviluppato da *AudacityTeam* ed è gratuito.

di natura enarmonica potevano avere il senso di facilitare la lettura aiutandone così la diffusione; fatto che, in un tempo dove il fenomeno della musica liquida³⁷ era ancora distante, è da considerarsi di assoluto rilievo.

³⁷ Musica liquida: neologismo, attribuita al sociologo Zygmunt Bauman, con cui si indica quella porzione della musica fruibile senza supporto fonografico tradizionale (CD, vinile, nastro). Per un approfondimento su tale fenomeno consiglio il volume *The future of music. Manifesto for the digital music revolution*, a cura di David Kusek e Gerd Leonhard.

CAPITOLO 2: ANALISI E RICERCA

2.1 Analisi Armonica

Nell'analisi armonica che segue utilizzerò i numeri romani privi di eventuali indicazioni di settime. Ciò è dovuto al fatto che in un contesto jazz la concreta realizzazione sonora del grado, quindi l'uso di estensioni e tensioni dell'accordo, è legata alla volontà del singolo esecutore che può quindi cambiare in base all'arrangiamento ma anche dall'estro del momento. Quello che qui ci preme individuare e sottolineare è la funzione armonica. Le sigle accordali sono scritte utilizzando la nomenclatura internazionale³⁸, come prassi anche nelle traduzioni italiane dei metodi stranieri. Il brano *Donna Lee* presenta la seguente struttura armonica (fig. 22):

Donna Lee
(STRUTTURA ARMONICA) C. Parker & M. Davis

The figure shows the harmonic structure of the song 'Donna Lee' in 4/4 time. It consists of two main sections, A and B, each with four measures. The chords are written in a shorthand notation where the letter represents the root and the number represents the chord quality. Section A starts with a circled 'A' and ends with a double bar line. Section B starts with a circled 'B' and also ends with a double bar line. Measure numbers 5, 9, 13, 17, 21, 25, and 29 are indicated at the beginning of their respective lines.

Section	Measure	Chord
A	1	A ^b maj ₇
	2	F ₇
	3	B ^b ₇
	4	B ^b ₇
B	5	B ^b m ₇
	6	E ^b ₇
	7	A ^b ₇
	8	E ^b m ₇ D ₇
A	9	D ^b maj ₇
	10	G ^b ₇
	11	A ^b maj ₇
	12	F ₇
B	13	B ^b ₇
	14	B ^b m ₇
	15	E ^b ₇
	16	E ^b ₇
A	17	A ^b maj ₇
	18	F ₇
	19	B ^b ₇
	20	B ^b ₇
B	21	C ₇
	22	F m ₇
	23	C ₇
	24	C ₇
A	25	F m ₇
	26	C ₇
	27	F m ₇
	28	B dim ₇
B	29	C m ₇
	30	F ₇
	31	B ^b m ₇ E ^b ₇
	32	A ^b maj ₇ B ^b m ₇ E ^b ₇

Figura 22

³⁸ La nomenclatura internazionale associa una lettera dell'alfabeto ad ogni nota, con la seguente corrispondenza: C=Do, D=Re, E=Mi, F=Fa, G=Sol, A=La, B=Si.

Possiamo suddividere la sezione A in tre momenti (o sottosezioni): la prima sottosezione va da misura 1 a misura 6 ovvero || Abmaj7 | F7 | Bb7 | Bb7 | Bbm7 | Eb7 ||. In questa prima parte viene chiaramente affermata la tonalità di Lab maggiore, attraverso una serie di dominanti secondarie, ovvero il V/II e il V/V per poi arrivare al II-V di La bemolle. La sequenza II-V è, come visto prima, uno dei *cliché* armonici del *bebop*, infatti la troviamo spesso come sostituzione/superimposizione in diversi momenti armonici. La seconda sottosezione va da misura 7 a misura 10 ovvero || Abmaj7 | Ebm7 D7 | Dbmaj | Gb7 ||. In questa sezione troviamo un processo di tonicizzazione al IV. Tale andamento avviene attraverso il II e il sub-triV (la sostituzione di tritono) dell'ipotetico I (il Dbmaj7). La tonalità di Lab maggiore è subito riaffermata, come vedremo, risolvendo al suo I tramite l'accordo di Gb7, ovvero un VIIb – I. L'accordo di Gb7 è preso dal modo minore di La bemolle per mezzo dell'interscambio modale e si crea così una “cadenza” plagale di sottodominante minore³⁹ (come sostituzione dei toni guida⁴⁰ del IVm6). Ho usato volontariamente il termine tonicizzazione e non modulazione in quanto manca l'eventuale conferma della tonalità di Re bemolle. Nelle rimanenti sei misure si ripresenta la prima sottosezione. Riassumendo, possiamo schematizzare la sezione A, aiutando così anche la memorizzazione del brano, in questo modo:

Sottosezione A1 || Abmaj7 | F7 | Bb7 | Bb7 | Bbm7 | Eb7 ||

Sottosezione A2 || Abmaj7 | Ebm7 Ab7 | Dbmaj | Gb7 ||

Sottosezione A1 || Abmaj7 | F7 | Bb7 | Bb7 | Bbm7 | Eb7 ||

A misura 17 ha inizio la sezione B con le medesime quattro misure della A, ovvero || Abmaj7 | F7 | Bb7 | Bb7 | per poi proseguire con due misure di C7. Queste ultime due misure sono l'artificio con cui modula alla relativa minore, cioè la tonalità di F minore. In questo caso le due misure di Bb7, che precedono le due misure di C7, sono da considerarsi, non più dominante secondaria, ma bensì IV grado di Fa minore, dato che la scala minore melodica ascendente presenta come armonizzazione del quarto grado un accordo di dominante. Il brano prosegue con un susseguirsi di I e V grado, ossia Fm e C7 per quattro misure. A misura 12 troviamo, dopo un Fm, l'accordo di B°7. Quest'ultimo, che appropia nella misura seguente un Cm7, è da considerarsi come sostituzione dell'accordo di G7b9, ovvero come un accordo di dominante privo della fondamentale, procedimento che nell'armonia jazz viene spesso denominato *Four Tonic System*⁴¹.

³⁹ GRANTHAM, *Jazzmaster Cookbook*, cit., p. 115.

⁴⁰ Toni guida: sono le note caratterizzanti della sonorità di un accordo. Solitamente sono 3[^] e 7[^] (3[^] e 6[^] in un accordo di sesta). Cfr. JAMEY AEBERSOLD, *Jazz Guitar Vol. 1*, Jamey Aebersold Jazz, U.S.A., 2012, p. 45, p. 41.

⁴¹ Avendo, per enarmonia, in un accordo diminuito settima quattro potenziali fondamentali dell'accordo, io posso abbassare di un semitono una qualsiasi delle quattro note e ottenere quattro diversi accordi di dominante relazionati all'accordo diminuito. Quindi ad esempio l'accordo B°7, che per enarmonia può essere anche D°7, F°7 e Ab°7 ha come accordi di dominante relazionati, gli accordi costruiti due toni sotto ad ogni fondamentale considerata, ovvero G7, Bb7, Db7 e E7. Cfr. GARRISON FEWELL, *Jazz improvisation for guitar. A harmonic approach*, Berklee Press, Boston, 2010.

A misura 13 ha inizio un classico *turnaround*⁴², cioè una sequenza armonica che ha lo scopo di riportarci, dopo una breve successione di accordi, al primo grado. Questo *turnaround* è così composto: || (II V) | II V ||, con la classica progressione per quarte ascendenti lungo il circolo delle quinte nel verso antiorario. Le ultime due misure presentano un diverso *turnaround* formato dal I grado nella penultima misura e II V nell'ultima misura.

2.2 Analisi melodica

2.2.1 Il tema

Trattandosi di un brano jazz, utilizzerò il sistema di nomenclatura degli intervalli tipico di tale scuola d'analisi⁴³, il quale prevede l'uso dei simboli b e # vicino al numero arabo del grado della scala per indicare l'abbassamento o l'innalzamento di un semitono, rispetto all'intervallo che troveremmo sulla scala maggiore, ovvero maggiori per 2^a, 3^a, 6^a e 7^a e giusti per 4^a, 5^a e 8^a. Per indicare ad esempio una quarta eccedente scriverò semplicemente #4^a, mentre 3^a starà ad indicare una terza maggiore. Questo sistema inoltre risulta di più immediata lettura.

Nell'identificazione delle scale modali su cui sono costruite le frasi, avendo la scala minore melodica solo in fase ascendente dei modi caratteristici (i modi della fase discendente sono uguali a quelli della scala maggiore, ma chiaramente in diverso ordine), mi riferirò ad essa solo come scala minore melodica come da prassi jazzistica.

Figura 23

La melodia inizia (fig. 23) con uno dei *cliché* melodici dello stile *bebop*, ampiamente utilizzato anche nella costruzione della melodia del brano *Donna Lee*, riguarda la continua risoluzione, solitamente per grado congiunto ma talvolta anche per arpeggio o per mezzo di salti di varia ampiezza, nei cambi di armonia sulla terza (o sulla settima) del nuovo accordo⁴⁴. Questo tipo di costruzione melodica, che può avvenire anche all'interno di una stessa armonia, prevede quindi il collegamento, attraverso una quartina di ottave discendente, di due diversi gradi che solitamente

⁴² Per un approfondimento sui *turnaround* consiglio il volume didattico *Turnarounds cycles & II/V's* a cura di Jamey Aebersold ed edito dalla Jamey Aebersold jazz.

⁴³ Si veda JOE MULHOLLAND, TOM HOJNACKI, *The Berklee book of Jazz Harmony*, Berklee Press, Boston, 2013. Oppure per un testo in lingua italiana ROBERTO SPADONI, *Jazz Harmony. Le basi della teoria e dell'armonia*, Volontè&Co., Milano, 2013.

⁴⁴ JAMEY AEBERSOLD, *Play-a-long Vol. 1. Jazz. Come suonare e improvvisare*, Volontè&Co., Milano, 2015, p. 23.

sono gradi accordali o più raramente tensioni melodiche, come la #9^a tipica degli accordi di dominante.

Il tema inizia con una inusuale pausa di due movimenti, andando, come vedremo, a creare nella prima semifrase un effetto di *rhythmic displacement*⁴⁵, quindi la risoluzione abituale, sulla terza dell'accordo, anziché trovarsi ad inizio misura avviene sul terzo movimento. La melodia nonostante l'artificio del *displacement* funziona e risulta consonante in quanto risolve sulla settima dell'accordo, grado considerato tono guida (ovvero caratteristico della sonorità). La terzina d'ottavi con cui inizia il tema è uno dei tratti caratteristici del brano, in quanto si ripresenta molte volte nella melodia utilizzando però due diversi artifici melodici: appoggiatura inferiore, nota reale, nota di passaggio oppure nota reale, nota di volta, nota reale. La melodia inizia con un *cliché*, presente però in forma meno evidente. Qui il fraseggio è costruito sulla scala *bebop* maggiore⁴⁶, con la suddetta terzina costruita su 7^a, 8^a, 7^a, doppio cromatismo che approccia la 7^a dell'accordo successivo. Il precedente stilema si ripresenta questa volta costruito sul modo frigido di dominante⁴⁷. La b7^a si collega alla 3^a con una quartina di ottavi passando per b6^a, 5^a e 4^a. Tre gradi accordali ad ottavi ci portano alla riproposta del medesimo fraseggio ma questa volta costruito sul modo misolidio b6, ossia il quinto modo della scala minore melodica. Lo stilema parte ora dalla b6^a come appoggiatura inferiore, sale per grado alla b7^a per poi discendere per grado congiunto fino alla 3^a. È interessante notare che se la melodia iniziasse sul primo movimento (vedasi fig. 24) anziché sul terzo, come visto prima, questo stilema si presenterebbe costruito sulla scala diminuita di dominante, come succede altrove nel tema.

Figura 24

Questo è uno dei motivi per cui ritengo opportuno, in un eventuale percorso di apprendimento dell'estetica *bebop*, iniziare a studiare gli stilemi, e concentrarsi su poche strutture melodiche⁴⁸, piuttosto che le relazioni scala-accordo come invece succede molto spesso. Il motivo è semplice ed evidente: le relazioni scala-accordo cambiano se, come in questo caso utilizziamo il *melodic displacement*, ma la sonorità rimane inalterata. Ciò vuol dire che non è solo la scala che

⁴⁵ HAL CROOK, *How to improvise*, Advance Music, U.S.A., 1991, p. 95.

⁴⁶ SCALA BEBOP MAGGIORE: scala maggiore con l'aggiunta del quinto grado aumentato, tra il V e il VI. Cfr. FILADELFO CASTRO, *Le scale per chitarra moderna*, BMG Ricordi, Roma, 1998, p. 37.

⁴⁷ Quinto modo della scala minore armonica, detto anche Misolidiob2b6, in FULVIO MONTAUTI, *I modi nella musica moderna*, Fingerpicking.net, Bologna 2012, p. 76. Frigido di dominante in PETER FISCHER, *Rock Guitar Secrets. Segreti della chitarra rock*, Volontè&Co., Milano, 2009, p. 141.

⁴⁸ Approccio usato per esempio da Andrew Green nel suo libro didattico *Jazz Guitar Structures. Boosting your solo power*, edito dalla Microphonic Press, New York, nel 2002.

scegliamo a determinare una sonorità, ma lo è l'uso che ne facciamo, ovvero come costruiamo le frasi melodiche.

Sulla nota Re, 3^a dell'accordo di Bb7, inizia un altro fraseggio tipico del *bebop* e caratterizzante questo brano, cioè un arpeggio di quadriade (in questo caso una settima di terza specie: un semidiminuito) costruito a partire da una nota diversa dalla fondamentale.

La quarta misura è caratterizzata dall'uso delle appoggiature superiori. La seconda coppia di crome presenta il Mi naturale, il quale va considerato sia come *enclosure* cromatica del Mib della misura seguente sia come nota presa dal modo lidio di dominante⁴⁹, una delle sonorità tipiche del jazz dal *bebop* in poi.

Figura 25

Il Mib di misura 5 (fig. 25) va considerato come fondamentale dell'accordo di dominante, il Mib7, a cui è stato inserito, come prassi descritta prima, il relativo II. Una appoggiatura cromatica inferiore introduce un arpeggio esteso alla 11^a che risolve sulla 7^a dell'accordo successivo. La misura 6 è caratterizzata dall'uso della tecnica detta *side slipping*⁵⁰, in questo caso cromatico superiore, che approccia il Mib sul quarto movimento. Le due misure seguenti ripropongono l'uso dell'arpeggio di quadriade: nel primo caso una settima di quarta specie e nel secondo una settima di seconda specie che risolve con appoggiatura superiore sulla fondamentale dell'accordo seguente. Sull'accordo di D7, essendo una sostituzione di tritono, viene utilizzato il modo lidio di dominante, che ha quindi il Mi naturale.

Figura 26

Le misure 9 e 10, a figura 26, non presentano particolarità di rilievo, mentre a misura 11 troviamo un cromatismo tipico di una procedura melodica denominata *fill the gap*. Tale meccanismo consiste nel riempire cromaticamente una distanza di terza, solitamente minore, per poi solitamente uscire, per moto inverso, diatonicamente. Il Re naturale ha quindi questa funzione.

⁴⁹ FISCHER, *Rock Guitar Secrets. Segreti della chitarra rock*, cit., p. 147.

⁵⁰ GRANTHAM, *Jazzmaster Cookbook*, cit., p. 173.

A misura 12 troviamo lo stesso disegno melodico di misura 2. Mentre a battuta 2 è a cavallo di misura a causa del *melodic displacement*, qui invece inizia sul primo movimento e senza salto d'ottava. Ritroviamo quindi sia lo stilema dell'arpeggio di quadriade che quello della quartina che collega 7^a e 3^a, preceduto dalle note La naturale, Do, Mib, Fa.

Figura 27

Misura 13 (figura 27) ripropone l'ultimo *cliché* ma con un cromatismo che ne ritarda la risoluzione. A cavallo con misura 14 troviamo invece una *enclosure* complessa. La *target note* è il Mi naturale, ovvero la quarta eccedente di una scala lidia di dominante. Il Re naturale e il Fa sono l'*enclosure* cromatica a cui segue un triplo cromatismo che da Sol ci porta a Mi.

Misura 15, che è la quinta misura della sotto-sezione A1, inizia con la stessa nota con cui partiva la stessa misura nella prima esposizione della sotto-sezione A1. In questo caso è una appoggiatura superiore a cui seguono gradi accordali per salto, un'altra appoggiatura superiore, ma questa volta sulla fondamentale, e infine una terzina per grado congiunto che collega i gradi accordali presi invece per salto nel secondo movimento. Nella misura successiva, l'artificio dell'arpeggio si presenta modificato in forma di triade anziché in forma di quadriade. Il Sib sul levare del secondo movimento è evidentemente una sostituzione dell'eventuale Fa che formerebbe l'arpeggio di quadriade. Segue lo stilema che ci porta sulla terza dell'accordo successivo. Essendo ora in cadenza perfetta lo stilema parte dalla #9^a.

Figura 28

Come si vede a figura 28 le misure 17, 18 e 19 sono uguali alle battute 1, 2 e 3 (ad eccezione del Do sul primo tempo di misura 17 che chiude la frase precedente). Misura 20 è ritmicamente uguale a misura 4, con la differenza che la seconda coppia di crome questa volta è uguale alla prima coppia e con la funzione di approssciare la 3^a dell'accordo successivo.

Figura 29

Misura 21 (figura 29) è costruita sulla scala *bebop* di dominante. Misura 22 presenta due volte lo stilema della quartina ma in forma modificata. Da $\#9^a$ a 7^a la prima quartina e da 7^a a 3^a della stessa armonia la seconda per risolvere cromaticamente sulla fondamentale dell'accordo seguente.

Figura 30

Misura 25 e 26 (figura 30), dopo due misure quasi interamente di pausa, sono caratterizzate dall'uso pressoché totale del cromatismo, mentre a misura 27 il fraseggio prosegue diatonico, per grado congiunto a crome. A misura 28 il tema procede sulle note dell'arpeggio di Si diminuito settima per poi citare, a partire dal levare del terzo movimento, l'inizio del tema stesso; risolvendo infine nella misura seguente nello stesso modo dell'*incipit* e sulla medesima armonia.

Figura 31

A misura 29 e 30 troviamo la contrazione delle prime 4 misure del tema, adeguandolo così al *turnaround* e chiudendo la melodia a misura 31 sulla fondamentale dell'accordo. Le ultime due misure essendo quasi totalmente in pausa si prestano, come succede frequentemente⁵¹ nel *bebop*, alle frasi in anacrusi di degli assoli degli improvvisatori, chiamate in gergo jazzistico *pick-up*⁵².

2.2.2 Tema Semplificato

In fase di analisi melodica del tema (o *head*⁵³ come lo chiamano i *boppers*⁵⁴) ho costruito un tema "semplificato" (figura 32) che ha lo scopo principale di cogliere gli elementi fondanti del tema, al netto quindi di buona parte degli abbellimenti, ma, come vedremo dopo, ci potrebbe essere utile a diverse finalità.

Nel riportare la versione semplificata del tema presento anche l'originale per un facile confronto. Lo spartito con solo il tema semplificato è consultabile nella sezione allegati.

⁵¹ Cfr. i temi dei seguenti standard *bebop*: Airegin, Now's the time, Ornithology, Yardbird suite.

⁵² PEASE, *Jazz Composition*. Cit., p.242.

⁵³ PEASE, *Jazz Composition*. Cit., p.241.

⁵⁴ Boppers: nomignolo con cui si definiscono i musicisti bebop. Cfr. ARRIGO POLILLO, *Jazz*, Mondadori Editore S.p.A., Milano, 1975, p. 186 e sgg.

Tema

Tema simplificato

A^b F7 B⁷ B⁷

Detailed description: This system contains two staves. The top staff is labeled 'Tema' and the bottom staff is labeled 'Tema simplificato'. Both staves are in 4/4 time and feature a melodic line with eighth notes. Above the staves, four chords are indicated: A^b, F7, B⁷, and B⁷. There are two triplet markings (indicated by a '3' over the notes) in the first measure of each staff.

T.

T.S.

B⁷m7 E^b7 A^b E^bm7 D7

Detailed description: This system contains two staves. The top staff is labeled 'T.' and the bottom staff is labeled 'T.S.'. Both staves continue the melodic line. Above the staves, five chords are indicated: B⁷m7, E^b7, A^b, E^bm7, and D7. The system begins with a measure number '5'.

T.

T.S.

D^b D^bm7 A^b F7

Detailed description: This system contains two staves. The top staff is labeled 'T.' and the bottom staff is labeled 'T.S.'. Both staves continue the melodic line. Above the staves, four chords are indicated: D^b, D^bm7, A^b, and F7. The system begins with a measure number '9'. There is a triplet marking in the final measure of the top staff.

T.

T.S.

B⁷ B⁷ B⁷m7 E^b7

Detailed description: This system contains two staves. The top staff is labeled 'T.' and the bottom staff is labeled 'T.S.'. Both staves continue the melodic line. Above the staves, four chords are indicated: B⁷, B⁷, B⁷m7, and E^b7. The system begins with a measure number '13'. There are triplet markings in the second and fourth measures of the top staff.

T.

T.S.

A^b F7 B⁷ B⁷ B⁷

Detailed description: This system contains two staves. The top staff is labeled 'T.' and the bottom staff is labeled 'T.S.'. Both staves continue the melodic line. Above the staves, five chords are indicated: A^b, F7, B⁷, B⁷, and B⁷. The system begins with a measure number '17'. There is a triplet marking in the first measure of the top staff.

Figure 32 shows a musical score for guitar (T.) and tenor saxophone (T.S.) in the key of B-flat major. The score is divided into three systems. The first system (measures 21-24) features chords C7, C7, Fm, and C7#9. The second system (measures 25-28) features chords Fm, C7, Fm, and Bdim7. The third system (measures 29-32) features chords Cm7, F7, Bbm7, Eb7, Ab, Bbm7, and Eb7. The guitar part includes several triplet figures.

Figura 32

2.2.3 L'assolo di Charlie Parker

Donna Lee

(Assolo di C. Parker)

C. Parker & M. Davis

Figure 33 shows a single melodic line for the Donna Lee solo in 4/4 time, key of B-flat major. The score starts with a rest in measure 1, followed by a *pick-up* phrase in measure 2. The chords above the staff are Ab, F7, and Bb7. The melody consists of eighth and quarter notes.

Figura 33

Come possiamo vedere a figura 33, l'assolo si apre con una frase di *pick-up* costruita sulla scala *bebop* maggiore⁵⁵. È interessante notare come le ultime quattro note siano una permutazione delle precedenti quattro e comprese in un intervallo di terza, fenomeno, quest'ultimo, che ritroveremo in questo e in altri assoli. A misura 3 Parker utilizza il principio delle strutture melodiche per gli accordi di dominante, così come teorizzati da Jerry Bergonzi nel suo libro

⁵⁵ SCALA BEBOP MAGGIORE: scala maggiore con l'aggiunta del quinto grado aumentato, tra il V e il VI. Cfr. FILADELFO CASTRO, *Le scale per chitarra moderna*, BMG Ricordi, Roma, 1998, p. 37.

didattico *Melodic Structures*⁵⁶, con l'aggiunta della 6^a. Per “strutture melodiche” si intendono dei raggruppamenti di quattro note, scelti in base al tipo di accordo su cui vanno applicati. Nel caso dell'accordo di dominante trattasi di Fondamentale-2^a-3^a-5^a.

Figura 34

A misura 5 (figura 34) troviamo una rielaborazione dello stilema ad arpeggio a cui fa seguito una discesa cromatica ad ottavi interrotta da una *enclosure* cromatica superiore e diatonica inferiore che risolve sulla 5^a dell'accordo successivo.

A misura 8 Parker usa una *upper structure triad*⁵⁷, concetto talvolta tradotto come “triade estratta”, ovvero una triade, in questo caso maggiore, formata dalle tensioni melodiche dell'accordo.

Figura 35

A misura 9, nell'esempio 35, ritroviamo lo stilema ad arpeggio, costruito sulla 3^a dell'accordo di Dbmaj7. A seguire un'altra *upper structure triad*, dopo due note dell'accordo, risolve insolitamente sulla quarta. A misura 12 ritroviamo lo stilema della quartina di crome che collega 7^a a 3^a.

Figura 36

A misura 13 (figura 36) troviamo la combinazione di due stilemi: la quartina di crome, nella versione con terzina iniziale e l'arpeggio di quadriade costruito sulla 3^a, esattamente come lo troviamo a misura 3, nello stesso momento del *chorus*. L'appoggiatura 6^a-5^a che nel tema troviamo a misura 4 qui viene rielaborata con un breve inciso ricorrente nel tema di Parker. Un tetracordo

⁵⁶ JERRY BERGONZI, *Vol.1.Melodic Structures*, Volontè&Co., Milano, 2011, p. 9 e 10.

⁵⁷ Per un approfondimento sulle *upper structure triad* si veda TED PEASE, KEN PULLIG, *Modern Jazz Voicings. Arranging for small and medium ensembles*, Berklee Press, Boston, 2001, p. 109 e sgg.

minore⁵⁸ discendente, formato da due coppie di crome di terze diatoniche discendenti collegate per grado congiunto ascendente, collega le note Sib e Fa, rispettivamente a fondamentale e 5^a. A misura 15 ritroviamo l'arpeggio di quadriade questa volta però, a partire dalla fondamentale. A misura 16 un interessante cromatismo segue una quartina di crome costruita su una delle possibili permutazioni della struttura melodica di dominante. Il cromatismo che chiude misura 16 ha un forte sapore *blues*. Infatti inizia dalla b3^a, andando così a creare il *sound* tipico del *blues* dovuto all'uso melodico della terza minore su accordi di dominante. La frase cromatica termina insolitamente sulla nona minore lasciando irrisolta la tensione. Parker utilizzerà lo stesso artificio a misura 29.

Figura 37

La sezione B a misura 17, nella figura 37, comincia sul levare del primo movimento con una *enclosure* composta che rivedremo a misura 24, ma spostata sul levare del secondo movimento. Questa *enclosure* appropria la nota Do sul battere del quarto movimento, la quale si inserisce all'interno dello stilema di quartine di crome che appropria la 3^a dell'accordo successivo. Il Si naturale e il Reb sono l'*enclosure* cromatica ascendente-diatonica discendente che appropria il Do, mentre il Fab è una appoggiatura cromatica sulla 5^a, nota da cui parte lo stilema. Misura 18 si muove principalmente sui gradi dell'accordo ad eccezione dell'appoggiatura cromatica discendente sulla fondamentale. A misura 19 troviamo una permutazione dell'idea melodica di misura 3 del solo.

Figura 38

A misura 21, nella figura 38, ritroviamo l'artificio dell'arpeggio di quadriade preceduto da due crome: la 5^a e una nota di passaggio. A misura 22 ritroviamo lo stilema della risoluzione sulla 3^a, questa volta sulla stessa armonia e con la presenza di una elaborazione ritmica non ancora incontrata, ossia la terzina di semicrome. La particolarità è che tale fraseggio è costruito sul tempo debole anziché su quelli forti, come visto finora. A misura 23 ritroviamo lo stesso stilema, ma con la prima nota cambiata col fine di conferire un po' di varietà melodica. Sul quarto movimento di misura 23 è presente una frase discendente costruita sulla scala esatonale di Do. Il fraseggio termina

⁵⁸ ELVO D'AMANTE, *Ear training, Volume 1*, Encore Music Publishing Company, U.S.A., 2002, p. 2.

sul battere del secondo movimento di misura 24, in quanto sulla suddivisione successiva inizia l'*enclosure*, già vista a misura 17, che risolve qui sulla nota Do della misura seguente.

Figura 39

Le misure 25 e 26, come vediamo nella figura 39, presentano una serie di ottavi nella tonalità di Fa minore, sulla scala minore armonica. A misura 26 si ripresenta il disegno melodico di misura 14, cioè il tetracordo minore.

Figura 40

A misura 29 (figura 40) inizia un disegno melodico costruito sul modo dorico di Fa, che termina a metà di misura 33. Tale disegno è caratterizzato dalla ripetizione dello stesso inciso ma con uno spostamento ritmico, a cui ne consegue il cambio di accento, creando così un effetto chiamato “3 su 4” (o “3 contro 4”). La melodia è costruita come se fossimo in tre quarti anziché in quattro. Nella terza ripetizione il disegno viene ulteriormente anticipato di un movimento.

Figura 41

L'assolo prosegue, vedasi figura 41, nel secondo *chorus* citando il tema fino a metà di misura 34. Sul levare del terzo movimento della medesima battuta inizia una *enclosure* cromatica superiore-doppio cromatica inferiore che appropria il Fa di misura 35. A misura 35 troviamo un disegno sui gradi accordali che risolve sulla 9^a, una delle possibili tensioni⁵⁹.

Figura 42

⁵⁹ PEASE, PULLIG, *Modern Jazz Voicings*, cit., p. 13.

Misura 37 e 38 (figura 42) sono uguali a misura 5 e 6. A misura 39 ritroviamo l'arpeggio di quadriade e le tre crome seguenti sono l'anticipazione dell'armonia seguente. Misura 40 (figura 42) e 41 (figura 41) non presentano particolarità di rilievo.

Figura 43

A misura 43 troviamo un disegno melodico particolare, caratterizzato da due appoggiature cromatiche ascendenti, la prima alla 3^a e la seconda alla 9^a. L'assolo prosegue con la scala *bebop* di dominante discendente per grado congiunto fino a risolvere (nel prossimo esempio) insolitamente sulla settima maggiore di un accordo di dominante.

Figura 44

Come vediamo a figura 44, misura 45 continua con l'ormai noto stilema della quartina che risolve sulla terza, questa volta però con la configurazione ritmica croma-semicroma-semicroma. I due brevi incisi seguenti terminano entrambi sulla settima dell'armonia. Misura 48 chiude con un fraseggio *blues* che risolve sulla 5^a nella battuta seguente (figura 45).

Figura 45

La frase che inizia a misura 50 e termina due battute dopo ha due aspetti interessanti. Come prima cosa, la seconda quartina di crome di misura 51 è la retrograda della quartina che la precede; in secondo aspetto si ha l'impressione che Parker non abbia tenuto conto del cambio d'armonia, in quanto la frase di battuta 51 è costruita sull'accordo di F7 e non su B♭7. Inoltre le due quartine di crome sono entrambe racchiuse in un intervallo di terza, fenomeno già incontrato e che ritroveremo.

Figura 46

A misura 53 (figura 46) Parker ripropone il disegno melodico di battuta 21, ovvero il medesimo punto del *chorus*, ma in una versione semplificata e che termina con il tetracordo minore per coppie di crome per terze.

Figura 47

Nelle ultime 8 misure il disegno diventa più pregno. A misura 57, nella figura 47, ritroviamo l'arpeggio di quadriade. Le misure 58 e 59 sono uguali a misura 26 e 27. Le prime tre note di battuta 60 sono la rielaborazione, adattata all'accordo diminuito settima di Si, delle prime tre note di battuta 57, per poi continuare nello stesso modo.

Figura 48

Come vediamo nella figura 48, a misura 61 ritroviamo la quartina discendente che risolve sulla terza e l'*enclosure* di misura 34. Nella battuta successiva Parker rielabora per le nuove armonie il disegno di quella precedente.

La linea melodica di misura 63 è una rielaborazione dell'arpeggio. In questo caso manca la terza nota dell'arpeggio, creandosi così un salto di quinta. La frase risolve sulla settima dell'armonia. Il solo si chiude con una graziosa risoluzione sulla nona, che ci ricorda altri temi e assoli di Parker⁶⁰.

2.2.3.1 Considerazioni generali

Il solo di Parker è costruito nella sezione A principalmente attraverso brevi fraseggi della durata di una-due misure e con frequenti pause che possono coprire anche una intera battuta, mentre nella sezione B i fraseggi per crome tendono ad allungarsi.

⁶⁰ Cfr. Anthropology (fine sez. A); Ko-Ko (misura 11 e 12 del *chorus* durante i soli); Au privave (chiusura del *solo*).

Gli artifici che ricorrono più spesso sono l'arpeggio di quadriade (adeguando le diverse specie di settime all'armonia sottostante e al grado da cui inizia l'arpeggio), *enclosure* di vario tipo, la quartina di crome che risolve sulla terza, fraseggi cromatici e il tetracordo minore.

Il ripetersi di procedimenti melodici piuttosto complessi, come quello a misura 17 (si veda fig. 49), o di frasi uguali, come quella di misura 26 (fig. 50), o l'adattamento della medesima idea alle armonie, come a misura 57 e 60 (figure 51 e 52), potrebbero far pensare ad un assolo preparato, ma, conoscendo Parker, si sa che ciò rientra tra le sue abilità performative.

2.2.4 L'assolo di Bireli Lagrene

Donna Lee

(Assolo di Bireli Lagrene)

C. Parker & M. Davis

Figura 53

L'assolo inizia (figura 53) con una frase di *pick-up* caratterizzata da arpeggi di quadriade e dalla citazione del tema attraverso la quartina di crome che precede l'inizio del *chorus*. L'inciso della prima misura è costruito sulla scala maggiore di Lab e le seguenti tre misure presentano delle appoggiature cromatiche ascendenti sulla terza della rispettiva armonia.

Figura 54

A misura 5 (figura 54) un cromatismo, dopo un salto di ottava, ci porta dalla 4^a alla b3^a. La frase, che risolve sulla fondamentale, chiude la sottosezione A1.

Da misura 8 a misura 11 (nell'esempio seguente) Lagrene ripete due volte un breve fraseggio costruito sulla pentatonica minore di Fa.

Figura 55

A misura 12 (figura 55) inizia una nuova idea che mescola la scala *blues* con l'uso dei gradi accordali, come a misura 13 (si veda sotto).

Figura 56

Come vediamo a figura 56, a misura 15 una serie di ottavi sulla scala cromatica ci porta dal Sib al Mib per poi scendere con un breve “pedale superiore” di Mib che anticipa l'armonia seguente. Misura 16 è una delle misure più interessanti del solo. Sui tempi forti troviamo l'appoggiatura cromatica al sesto grado dislocata su due ottave diverse. Sui tempi deboli la permutazione, su ottave diverse, delle stesse tre note: fondamentale, 4^a e b7^a, le quali conferiscono la sonorità dell'accordo di sus4/7, tipica del V grado. Il disegno melodico finisce a misura 17 (si veda sotto) con la riproposizione delle note Si naturale Do, ora non più appoggiatura alla 6^a, ma alla fondamentale.

Figura 57

A misura 18 (figura 57) un arpeggio di quadriade di settima di terza specie si inserisce all'interno di una *enclosure* che appropria, cromaticamente ascendente e doppio cromatica discendente, l'undicesima aumentata. Tutto il disegno di misura 18 e 19 è costruito sulla triade maggiore di C, conferendo così la sonorità della scala lidia di dominante.

Figura 58

Da misura 21 a 23 (figura 58) Lagrene costruisce un fraseggio sulle note accordali ad eccezione di una nota di passaggio.

Figura 59

A misura 24 inizia una frase costruita sulla scala *bebop* che termina con un classico stilema *blues* a battuta 27 (figura 59). A misura 28 Bireli mescola l'arpeggio di Bdim7 con quello di Cm anticipando così la sonorità della risoluzione armonica.

Figura 60

Il breve inciso di misura 29 (figura 60) è un *enclosure* che appropria la nota Fa con un disegno cromatico, alternato nelle fasi, discendente e ascendente. Misura 30 vede un fraseggio alla 3^a di Eb7 e un salto d'ottava che risolve poi sulla 9^a. A misura 31 troviamo un procedimento simile a quello di misura 15, ossia un breve "pedale superiore" con la linea inferiore che scende cromaticamente per poi risolvere, in questo caso, sulla terza dopo una pausa di croma. A misura 32 si ripresenta l'arpeggio di quadriade.

Figura 61

A misura 33 (figura 61) inizia il secondo *chorus*, con un accordo di Ab6/9. Breve fraseggio *blues* a misura 34 e di nuovo la sonorità di lidio di dominante sul V/V.

Figura 62

Abbondante uso di arpeggi a misura 37 (figura 62), il primo fino all'11^a di Bbm7 ed il secondo di triade a partire dalla terza. A misura 38 vi è un interessante fraseggio sulla scala *bebop* che risolve per grado congiunto sulla fondamentale dell'accordo seguente. Il disegno melodico prosegue ad ottavi a battuta 39 con il cromatismo Lab-Sol-Solb-Fa interrotto nell'ultimo passaggio da un salto di quinta giusta per poi effettivamente arrivare a Fa. Le crome proseguono con la 5^a e una *enclosure* sulla settima dell'armonia successiva. Misura 40 è caratterizzata dal cromatismo a terzine che riempie l'intervallo di terza minore.

Figura 63

A misura 41, nella figura 63, ritroviamo un disegno simile a misura 37, caratterizzato da arpeggi di quadriade che terminano sull'accordo successivo dando vita ad una discesa cromatica interrotta da un salto di quarta diminuita. A battuta 43 dopo un cromatismo ed un arpeggio di quadriade è presente una citazione, lievemente modificata, del tema, fino a metà della misura successiva.

Figura 64

Come vediamo a figura 64, un disegno ad arpeggi, con l'interessante Mi naturale che ci riporta nel lidio di dominante, occupa misura 45 e 46. Un ulteriore arpeggio a misura 47 sfocia in un doppio approccio cromatico alla terza della misura seguente. Un arpeggio aumentato settima (settima di settima specie) ci porta alla 3^a da cui inizia una discesa cromatica fino alla 5^a dell'accordo successivo.

Figura 65

A misura 49 (figura 65) un approccio cromatico precede un arpeggio in terzina del primo rivolto di Ab a cui segue una *enclosure* al Mib e una appoggiatura diatonica alla 5^a di F7. Il Re naturale è da considerarsi come anticipazione della sonorità di Frigio di Dominante di Fa. A misura 51 un

arpeggio sulle note dell'accordo passa anche dall'undicesima aumentata per creare la sonorità del lidio di dominante. A battuta 52 un breve fraseggio diatonico introduce l'idea successiva.

Figura 66

La melodia di misura 53 e 54 (figura 66) è costruita sulla scala diminuita di dominante di Do. A misura 53 troviamo delle quarte ascendenti collegate per grado discendente. Mentre a misura 54 gli intervalli di quarta diventano di terza nei primi tre movimenti, per poi uscire dal modello per grado congiunto. Un approccio doppiamente cromatico al Fa nel primo movimento di battuta 55, prosegue con l'arpeggio di undicesima, sulla scala minore armonica di Fa. La melodia prosegue sulla medesima scala anche nell'accordo successivo, ad eccezione della nota Si naturale, un cromaticismo al Do della misura successiva.

Figura 67

Come vediamo nella figura 67, da misura da 57 a misura 59 Bireli torna alla sonorità *blues*. Degno di nota, in quanto atipico per il genere, il disegno melodico di misura 58. Battuta 60 è occupata interamente dall'arpeggio discendente di Bdim7, ad eccezione dei due Sib, entrambi aventi funzione di nota di passaggio.

Figura 68

Concludo l'analisi del solo di Lagrene al termine del secondo *chorus* (figura 68), dove troviamo l'idea più interessante. Sul terzo movimento di misura 61 inizia un *pattern* di sei note, formato da due terzine di crome. Le prime quattro note formano un arpeggio di quadriade, mentre le due rimanenti note approssiano diatonicamente, per grado congiunto discendente, la 3^a del nuovo accordo, da cui partirà il *pattern* successivo. Quest'ultimo non è simmetrico, ma viene adattato alle armonie: nel primo e nel terzo caso sott'intende un accordo di dominante con la nona

minore. A misura 63 troviamo un arpeggio in primo rivolto di Ab, un doppio approccio cromatico alla terza e quattro crome sull'accordo di Ab6 (una possibile realizzazione, insieme al maj7, di un primo grado in una tonalità maggiore). Battuta 64 è interamente occupata dalla scala *blues*, discendente, di Ab a partire dalla terza minore.

2.2.4.1 Considerazioni generali

L'assolo di Bireli Lagrene è il più virtuoso dei tre, soprattutto se pensiamo che nella registrazione è eseguito a 240 bpm e sono presenti sedicesimi e numerose terzine di crome. Il *solo* è costruito per brevi incisi, che mano a mano si fanno sempre più lunghi, per sfociare in un quasi ininterrotto fluire di crome, alternate a ritmi più complessi, a partire dal secondo *chorus*. La sonorità è più "blueseggiante" rispetto al solo di Parker, a causa dell'uso più frequente della scala pentantonica, *blues* e dorica con l'aggiunta della *blue note*⁶¹.

Gli artifici che ricorrono più spesso sono: arpeggio di quadriade, *enclosure* di vario tipo, cromatismi, uso della *blue note*. Sono invece più rare, ma non assenti, rispetto al solo di Parker, le citazioni del tema e l'uso delle quartine di crome che risolvono su 3^a o 7^a.

Attraverso l'uso della scala diminuita di dominante, di *pattern* e di triadi diverse dall'armatura sottostante, Lagrene, proprio come ci aspettavamo, ci accompagna all'interno di atmosfere sonore che si avvicinano maggiormente al jazz contemporaneo, distaccandosi leggermente dal *bebop*.

2.2.5 Assolo di Pat Martino

Donna Lee

C. Parker & M. Davis

(Assolo di Pat Martino)

Figura 69

L'assolo di Pat Martino, come è possibile vedere nella figura 69, inizia dalla seconda misura del *chorus*. Si apre con una frase che potremmo definire *blues*, sia per la scelta delle note che per il profilo ritmico. A battuta 4 inizia una melodia ad ottavi per grado congiunto sulla scala dorica di Bb che termina a misura 7 (fig. 70) dopo un cromatismo.

⁶¹ Cfr. FISCHER, *Rock Guitar Secrets*, cit., p. 26.

Figura 70

L'interessante frase di misura 8, dal forte sapore diminuito, è una rielaborazione della misura 16 del tema (vedasi figura 71).

Figura 72

La frase di misura 8 termina a battuta 9 (fig. 72) insistendo insolitamente sulla settima minore di un accordo maj7. Pat prosegue a misura 10, 11 e 12 rimanendo sulla scala maggiore di Lab.

Figura 73

A misura 13 (fig. 73) troviamo l'imposizione dell'arpeggio di Lab sull'accordo di Bb7. Misura 14 presenta due particolarità: primo le due quartine di crome hanno un disegno sviluppato in un intervallo di terza, cosa che vedremo frequentemente in questo solo, e secondo la frase è costruita sull'imitazione intervallare inversa. Ovvero entrambe le quartine iniziano con un intervallo di terza per poi proseguire per grado congiunto nel verso contrario. Il Dob e il La naturale, suonato in *ghost note*, sono l'*enclosure* al Sib che dà il via ad una citazione, rielaborata, del tema.

Figura 74

A misura 17 (fig. 74) troviamo un disegno simile, sia ritmicamente che melodicamente, a quello di battuta 9. A misura 18 Pat mescola la scala *blues* (avente terza minore) con i gradi accordali. Un'appoggiatura cromatica discendente ci porta a misura 19. Un altro breve disegno di quattro crome contenuto in una terza è il punto di partenza di una scala ascendente che ci guida fino alla fondamentale dell'accordo successivo.

Figura 75

Misura 21 (fig. 75) è costruita sulla scala bebop di dominante di Do, con l'aggiunta della *blue note*. Un interessante disegno di coppie di crome per terze, con l'aggiunta di una nota di passaggio, ci porta da misura 22 a 23. A misura 23 negli ultimi due movimenti troviamo ancora una quartina di crome all'interno di una terza.

Figura 76

Misura 25, a figura 76, ricorda il ritmo caratteristico del tema, ovvero la terzina, qui rielaborata in croma-semicroma-semicroma, che poi scende per grado. A battuta 26 troviamo l'interessante sovrapposizione melodica dell'armonia aumentata ad un accordo di dominante. I due Mib iniziali sono da intendersi come b3^a della scala *blues* di Do, tipica relazione scala/accordo per una dominante. A battuta 27 Pat ci ripropone la stessa frase che troviamo a cavallo tra misura 23 e 24. A misura 28 il disegno melodico sembra pensato su un F^o7 più che su un B^o7 (accordi aventi, per enarmonia le stesse note), avendo su un tempo forte il Sib, nota che in un F^o7 si inserisce in un rapporto di scala *blues*/accordo diminuito.

Figura 77

Come vediamo a figura 77, la quartina di crome in un intervallo di terza, che apre misura 29, contiene al suo interno l'*enclosure* alla fondamentale dell'accordo seguente. Il Fab di misura 29 è da considerarsi b9^a dell'accordo di Eb7. A misura 31 inizia un tipico approccio *blues* che sott'intende

una sonorità di dominante, nonostante l'armonia sia un I maggiore. Nella misura seguente Pat suona la cellula melodica che rappresenterà il cuore della frase successiva.

Figura 78

Come tipico di Pat Martino (e infatti adotterà questo procedimento anche altrove in questo assolo), troviamo la ripetizione di una cellula melodica, come si può vedere a figura 78. In questo caso, andando a creare un effetto di poliritmia. La suddetta cellula è costruita sulla scala *blues* di Ab.

Figura 79

A misura 37 (fig. 79) troviamo, a partire dal levare del secondo movimento, un disegno di crome all'interno di un intervallo di terza, con discesa cromatica. A battuta 38 una breve rielaborazione ci ricorda il tema. A misura 39 è presente, nel secondo movimento, due arpeggi di quadriade costruiti sulla settima minore di Ab, nonostante l'accordo sia un I maggiore. Il Reb di misura 40 si può considerare in due modi, o come semplice errore oppure come sostituzione melodica. Infatti l'accordo di D7 è la sostituzione di tritono di Ab7, accordo su cui suonerebbe bene il Reb. Se avvalorassimo questa ipotesi il La naturale sarebbe da scrivere come Si doppio bemolle, ossia b9^a di Ab7. Il La naturale si inserisce correttamente invece nell'armonia scritta di D7.

Figura 80

Il Mi naturale di misura 41 (fig. 80) è una appoggiatura cromatica alla 3^a. Mentre il Sib lo possiamo vedere come “anticipazione” della 3^a dell'armonia seguente. Procedimento che Pat Martino ripete tre misure dopo a battuta 44. Il disegno melodico di misura 42 ci ricorda il tema e verrà ripetuto, ritmicamente parlando, a battuta 45. Il Si naturale di misura 43 è, ancora una volta, un'appoggiatura cromatica alla 3^a. A misura 44 ritroviamo le quattro crome contenute in un intervallo di terza. Il Reb è la sopra citata anticipazione della terza.

Figura 81

Misura 45 (fig. 81) presenta la sovra menzionata figura ritmica croma-semicroma-semicroma, con scala discendente per grado a memoria del tema. Battuta 46 è uno degli esempi del principio della minorizzazione, discusso nei capitoli precedenti. La frase è pensata come se l'accordo fosse un Fm7 perché presenta i gradi accordali, quasi sempre, sui tempi forti. A partire dal secondo movimento di misura 47 troviamo il disegno melodico di battuta 15-16, ma anticipato di due movimenti.

Figura 82

A misura 49 (fig. 82), dove inizia la sezione B del secondo *chorus*, vi è una chiara citazione del tema con un cromatismo dalla settima alla quinta. A battuta 50 troviamo l'arpeggio di quadriade, questa volta con un insolito Mi naturale sull'accordo di F7. A misura 51 vi è un'interessante *enclosure* alla terza, doppio cromatica discendente e cromatica ascendente. Negli ultimi due movimenti di misura 52 Pat introduce il C7, ovvero il prossimo accordo, con il suo relativo I grado minore.

Figura 83

Sul secondo movimento di misura 54 (fig. 83) inizia un intrigante *pattern* di coppie di crome distanti un tono e mezzo, ripetuto per quattro movimenti. Un rapido passaggio sulla scala minore melodica ascendente ci porta a misura 56, dove un fraseggio già visto a misura 23-24 ci conduce all'idea conclusiva.

Figura 84

Come vediamo a figura 84, nelle rimanenti 8 misure del *chorus*, Pat Martino riutilizza la tecnica della costruzione melodica attraverso la ripetizione di un breve inciso, analogamente a quanto fatto alla fine del primo *chorus*. Qui ripete un inciso formato da quattro crome anziché da tre, che occupa quindi due movimenti, riproponendolo così un totale di 16 volte. Questa breve idea melodica, che insiste sulla *blue note*, è costruita sulla scala *blues* di Fa conferendo così, insieme ad altre molte idee, una sonorità *blues* al solo.

2.2.5.1 Considerazioni Generali

L'assolo di Pat Martino è dei tre quello con la sonorità maggiormente *blues* grazie al principio della minorizzazione, inventato dallo stesso Martino, con cui sono concepite le frasi. Sia il *blues* che la minorizzazione hanno in comune il fatto di relazionare ad un accordo una scala minore. Mentre nel primo si tende a relazionare un'unica scala alla tonalità del brano⁶², nella minorizzazione l'approccio è più complesso, associando ad ogni tipo di accordo una scala minore derivata.

Nell'assolo di Pat Martino sono frequenti: arpeggi di quadriade, quartine di crome comprese in un intervallo di terza, *enclosure* di vario tipo, citazioni del tema (sotto un profilo ritmico o melodico) e quartine di crome che risolvono su 3^a o 7^a. Tipico di Martino, e questo solo non fa eccezione, è la costruzione di frasi per mezzo della ripetizione dello stesso inciso o cellula melodica.

2.3 Analisi ritmica

Come da prassi *bebop*, ma anche nel jazz in generale, le crome la fanno da padrone, sia nel tema che nei soli. Il tema è caratterizzato, come già evidenziato, dall'uso della terzina di crome ad inizio frase. Cellula ritmica che viene citata con variazioni in croma-due semicrome o due semicrome-croma. Rari i fraseggi costruiti su semiminime.

2.4 Cliché, stilemi, strutture melodiche, fraseggi e approcci improvvisativi

In questo paragrafo si vogliono riassumere le tecniche improvvisative che ritengo più interessanti, caratterizzanti del genere e che ricorrono più spesso. Non ci si soffermerà quindi a

⁶² La scala *blues* è una scala pentatonica minore con l'aggiunta della #4^a/b5^a.

concettualizzare semplici fraseggi diatonici lineari, casi isolati non caratteristici o basilari relazioni scala-accordo.

2.4.1 Arpeggi di quadriade

Uno degli artifici melodici più utilizzati è l'arpeggio di quadriade costruito su un grado dell'accordo diverso dalla fondamentale, solitamente la terza, ma talvolta la quinta. Può succedere, ma raramente, che tale arpeggio venga costruito sulla fondamentale o venga esteso oltre la settima. Data la frequenza dell'uso di tale meccanismo in versione quadriadica a partire dalla terza, ci soffermeremo ad analizzare tale caso.

Analizziamo l'arpeggio considerando la specie di settima che si realizza a partire dalla terza, considerata ora come "fondamentale" dell'arpeggio, in quanto ci permette di associare una struttura melodica più semplice, che conosciamo meglio e tecnicamente (e melodicamente) più maneggevole rispetto ad un arpeggio esteso. Inoltre tale concezione ci permette di far risaltare, far suonare, i gradi attivi (o suoni attivi)⁶³ e le tensioni.

Il tipo di settima che si viene a realizzare dipende da due fattori correlati: l'armonia sottostante e il tipo di tensioni che si vogliono utilizzare. Per esempio se sull'accordo è un V7, utilizzeremo una settima di terza specie per aggiungere come tensione melodica la 9^a, oppure una settima di quinta specie se preferiamo la sonorità della b9^a.

Prendiamo ad esempio la misura 9 (fig. 85) dell'assolo di Charlie Parker.

L'arpeggio di settima di seconda specie che ha inizio sul secondo movimento, introdotta da un cromatismo inferiore ascendente, risolve sulla fondamentale dopo aver toccato la 9^a dell'accordo.

Figura 85

2.4.2 Quartina di crome con risoluzione sulla 3^a

Molto frequente sia nel tema che nei soli è l'uso di una quartina di crome, quasi sempre per grado congiunto, che risolve sulla 3^a o sulla 7^a dell'accordo seguente o più raramente nella medesima armonia. Tale quartina è costruita sui diversi modi e scale a seconda della relazione scala-accordo corrente. Ciò che interessa ora è la struttura intervallare.

Il caso più frequente, che nel riquadro sottostante vediamo sia in versione originale che semplificata, è la sequenza tono-semitono-tono-semitono.

⁶³ EDWARD ALDWELL, CARL SCHACHTER, *Armonia e condotta delle voci. Volume 1*, Fogli Volanti, Roma, 2008, p. 9.

Figura 86

In questo caso, misura 10, 11 e 12 del tema (fig. 86), il procedimento viene eseguito per due volte consecutive, andando a risolvere sempre sulla terza dell'accordo seguente.

Tale disegno a volte si presenta con una struttura intervallare diversa, come negli esempi riportati di seguito (figura 87, 88 e 89).

Tema, misura 1: la quartina scende per semitono-tono-semitono-semitono, lungo la scala *bebop* maggiore e risolve sulla terza.

Figura 87

Solo di Pat Martino, misura 29: la quartina che ha inizio sul terzo movimento scende cromaticamente approcciando la terza di Bbm7.

Figura 88

Come vediamo nel tema e negli assoli, molto spesso le frasi approcciano la terza o la settima dell'accordo successivo, ma ciò può avvenire, seppur meno frequentemente, anche su 5^a o fondamentale (i cosiddetti toni neutri o suoni stabili⁶⁴). Se siamo in presenza di un ritmo armonico veloce, i collegamenti avvengono in versione combinata approcciando, in ordine sparso, toni guida e toni neutri, come nel *turnaround* a misura 29 del tema qui di seguito riportato.

Infatti, nei cambi di armonia troviamo rispettivamente 3^a, 3^a, 3^a, 5^a e fondamentale.

Figura 89

I procedimenti di collegamento melodico delle armonie, sono approfonditi con accuratezza e per mezzo di numerosissimi esempi nel libro *Connecting chords with linear harmony* di Bert Ligon.

2.4.3 Fraseggi ad arpeggi

Frequenti soprattutto nei soli di Parker e di Lagrene sono i fraseggi costruiti per salto sui gradi accordali, talvolta inframezzati da tensioni e dissonanze in genere.

⁶⁴ ALDWELL, SCHACHTER, *Armonia e condotta delle voci*, Cit., p. 9.

Figura 90

Nell'esempio di misura 26 (figura 90) dell'assolo, Parker, dopo aver approcciato la terza di C7 con una quartina discendente sulla scala dorica di Fa, prosegue con un disegno angolare sui gradi accordali. Il Reb è da considerarsi b9^a di C7, una

delle tensioni tipiche degli accordi di dominante (derivata dall'uso della scala minore armonica di Fa per un approccio tonale o derivata dal modo frigio di dominante di Do, secondo un approccio modale).

2.4.4 Approccio *Blues*

Molto frequente nei soli di Pat Martino e Bireli Lagrene, ma non del tutto disdegnato da Parker, è la sonorità *blues*. Sonorità che viene realizzata attraverso l'uso della scala pentatonica minore, la scala *blues* o l'inserimento delle *blue note* nei fraseggi. Essendo frequente, riporto qui di seguito (figura 91 a 95) alcuni degli esempi, per ogni autore, più significativi.

Qui siamo in cadenza perfetta a misura 48 dell'assolo di Parker. Il Solb è una *blue note*.

Figura 91

Assolo di Bireli Lagrene a misura 10 e 11. Qui è evidente l'utilizzo della pentatonica minore di Fa (relativa minore di Lab, la tonalità d'impianto).

Figura 92

Misura 13 sempre del solo di Lagrene. Uso della scala *blues* di Fa.

Figura 93

Misura 64 del medesimo solo. Uso della scala *blues* di Lab.

Figura 94

Misura 2 e 3 del solo di Pat Martino. È l'esempio più evidente di fraseggio *blues* in tutto il suo solo.

Figura 95

2.4.5 Cromatismo: fraseggi e approcci cromatici

Gli esempi di cromatismo sono innumerevoli nel materiale analizzato. Lo troviamo nei fraseggi costruiti con le scale *bebop*, con la scala cromatica o in alcuni casi come cromatismo che risolve (le cosiddette note di approccio cromatico).

Vediamo alcuni esempi (figure 96 a 98), tratti dal materiale utilizzato, di cromatismo nelle scale *bebop*.

Tema, misura 1. Scala *bebop* maggiore. Cromatismo tra 6^a e 5^a.

Figura 96

Bireli Lagrene, misura 47. Scala *bebop* minore⁶⁵. Cromatismo tra 5^a e 6^a.

Figura 97

Charlie Parker, assolo misura 44. Scala *bebop* di dominante. Cromatismo tra 8^a e b7^a.

Figura 98

Vediamo ora alcuni esempi di utilizzo della scala cromatica (figure 99 a 101).

Figura 99

Parker, misura 37 e 38. In questo caso a misura 37, cromatismo da Mib a Do, Parker usa la scala *bebop* minore, e a misura 38 la scala cromatica, da Sib a Sol.

Lagrene, misura 15. Cromatismo da Sib a Re.

Figura 100

Pat Martino, misura 29. Cromatismo da Fa a Reb.

Figura 101

2.4.6 Enclosure

Si è volutamente separare il paragrafo dell'*enclosure* da quello sul cromatismo, pur rientrando tale espediente nell'ambito dell'approccio cromatico, considerata la sua importanza. Tutto il materiale analizzato è ricco di esempi di *enclosure*, testimonianza di come questo procedimento sia

⁶⁵ La scala *bebop* minore si presenta in tre forme: scala minore melodica ascendente con cromatismo tra V e VI; scala dorica con cromatismo tra bIII e IV; modo locrio con cromatismo tra bV e bVI. Cfr. CASTRO, *Le scale per chitarra moderna*, cit. p. 37.

di uso frequente nel *bebop*. Riporto di seguito alcuni degli esempi più interessanti (figure da 102 a 108).

Assolo di Pat Martino, misura 29: *enclosure* doppio cromatica discendente e diatonica ascendente al Fa.

Figura 102

Pat Martino, misura 50: *enclosure* diatonica discendente e doppio cromatica ascendente al La.

Figura 103

Assolo di Bireli Lagrene, misura 2: *enclosure* diatonica discendente e cromatica ascendente al Re.

Figura 104

Lagrene, misura 18: *enclosure* cromatica discendente, alternata a “pedale” diatonico ascendente, al Mi.

Figura 105

Lagrene, misura 29: *enclosure* mista discendente e cromatica ascendente, al Fa. La nota Fa è una anticipazione dell'armonia seguente.

Figura 106

Assolo di Charlie Parker, misura 17: *enclosure* elaborata al Do.

Figura 107

Parker, misura 34: *enclosure* cromatica discendente e doppio cromatica ascendente al Fa.

Figura 108

2.4.7 Tetracordo minore

L'uso del tetracordo minore, dalla cui sovrapposizione per diazeusi nasce il modo dorico, non è usato da tutti gli autori con la stessa frequenza, ma si è voluto soffermarsi per analizzare l'interessante uso che ne fa in particolar modo Charlie Parker. A differenza del tetracordo minore invece il modo dorico è usato abbondantemente, essendo la prima scelta per un accordo minore settima e la scala base del principio di minorizzazione inventato da Pat Martino.

L'idea sul tetracordo minore si ripropone sempre uguale, con le note a coppie di crome per terze discendenti collegate per grado congiunto ascendente. Vediamo alcuni esempi (figura 109 a 113).

Misura 14.

Figura 109

Misura 46 sembra una citazione di misura 14, ma senza l'ultima nota. Qui di fatto il tetracordo non c'è.

Figura 110

Misura 27.

Figura 111

Misura 58.

Figura 112

Misura 54 e 55.

Figura 113

2.4.8 Approccio lidio di dominante

Molto interessante è l'imposizione della sonorità lidia di dominante sulla dominante secondaria del V. *Sound* ottenuto principalmente insistendo sull'arpeggio di C sopra all'accordo di Bb7. Vediamone alcuni esempi tratti dall'assolo di Lagrene (figure 114 e 115).

Figura 114

Figura 115

Nei prossimi due esempi (figure 116 e 117) il Mi naturale, ovvero #11^a e nota caratteristica del modo lidio di dominante, è utilizzato insieme a degli arpeggi. A figura 116 il Mi naturale è settima dell'interessante arpeggio di settima di sesta specie, in questo caso un Fm-maj7.

Figura 116

Figura 117

Vediamo qui di seguito un esempio, la figura 118, tratto dall'assolo di Pat Martino, a misura 14; l'armonia sottostante è sempre un Bb7. La scala di riferimento è la scala minore melodica, come minorizzazione dell'accordo di dominante (secondaria in questo caso).

Figura 118

2.4.9 Quartine di crome comprese in intervallo di terza

Frequente e interessante, nel solo di Pat Martino, è il ripetersi di quartine di crome comprese in un intervallo di terza. Vediamo alcuni esempi (figure da 119 a 124) tratti dal suo assolo.

Figura 119

Figura 120

Figura 121

Figura 122

Figura 123

Figura 124

Il procedimento melodico è quasi sempre il medesimo. Terza discendente, cromatismo ascendente e grado congiunto ascendente. Vediamo ora un esempio (fig. 125) tratto dall'assolo di

Parker.

Figura 125

2.4.10 Pattern

L'uso di *pattern* transcende i generi musicali. Infatti qualsiasi stile musicale vede l'uso di tale espediente, ma si è voluto soffermarsi anche in questa analisi vista l'originalità degli esempi.

Esempi (fig. 126 e 127) tratti dall'assolo di Bireli Lagrene.

Figura 126

Figura 127

Esempi (fig. 128 e 129) tratti dall'assolo di Pat Martino.

Figura 128

Figura 129

2.5 Percorsi didattici

Il materiale fino a qui analizzato è utilizzabile come premessa teorico-pratica per diversi percorsi didattici: lo studio approfondito del brano *Donna Lee*, un percorso nel linguaggio *bebop*, un lavoro sull'improvvisazione o un approfondimento tecnico sulla chitarra. Per i motivi già esposti nei primi paragrafi di questo capitolo si è deciso di realizzare un percorso di apprendimento sull'improvvisazione attraverso stilemi, che approfondirò nel quarto capitolo di questo lavoro.

CAPITOLO 3: PREMESSE DIDATTICHE

3.1 Didattica jazz e contesto storico

«La didattica del jazz è partita come una “non didattica”, una confusione di tradizione classica, leggera, jazz, popolare abbastanza presuntuosa e condita in vario modo con verità molto parziali come “apri il tuo cuore e suona” ed altro del tipo “questa è una musica che non si può insegnare”»⁶⁶.

Le prime tracce significative dell'irruzione del jazz in Italia si hanno dopo la Seconda Guerra Mondiale, parimenti in America lo stile *Swing*, con le grandi orchestre da ballo, si stava evolvendo nel genere *Bebop*, che ha contribuito a considerare il jazz musica “colta”, musica di puro ascolto⁶⁷. Negli anni '50 e '60 i musicisti italiani affascinati dal jazz, riproducevano questa musica in modo spontaneo, imparandola dall'ascolto e senza dimenticare le proprie radici culturali e didattiche, ovvero perpetuando un'impostazione di tipo conservatoriale. Negli anni '70 nascono le prime realtà private di insegnamento, a cura di meritevoli ed eterogenei musicisti che avevano intuito le potenzialità di interesse attorno alla musica jazz e moderna in genere.

Il clima politico di allora ha però contribuito negativamente allo sviluppo di una vera ricerca didattica jazz. Le idee del “Sessantotto” e del “free jazz” hanno concorso a creare un'immagine distorta del jazz. Il pensiero del jazz come “espressività totale”, “musica di protesta” si inseriva in Italia in un contesto privo delle fondamenta necessarie. I musicisti americani erano cresciuti in una terra dove è stato possibile respirare ed assimilare tutto ciò che era stato fatto prima, qui da noi il rischio era di protestare contro qualcosa che non si conosceva. Da qui, a mio personale avviso, ad esempio, l'errata disambiguazione in Italia di una armonia jazz e di un'armonia classica: i principi di base dovrebbero essere gli stessi, ciò che cambia è il linguaggio.

Il “rifiuto del passato” è stato superato grazie a figure di didatti e musicisti che hanno provato a replicare l'esempio americano. In America infatti negli anni Cinquanta, seppur nell'inizio del declino del jazz come musica di massa, sorgono numerose scuole di musica piuttosto serie e rigorose, contemporaneamente vengono stampate una grande quantità di pubblicazioni didattiche e la musica jazz viene insegnata e tramandata come da noi viene insegnata la musica classica. La mentalità americana in fatto di didattica si è distinta subito per pragmatismo ed analicità, non lasciando niente al caso ed avendo spesso il coraggio di affrontare problematiche peculiari del jazz, con fantasia ed accuratezza⁶⁸.

Tra le scuole americane di rilievo è importante citare il caso del Berklee College of Music di Boston, che ora ha una sede europea a Valencia in Spagna. La scuola nasce nel 1945 come istituto universitario privato. Per avere un'idea dell'importanza di tale ente, basti pensare che il suo corpo

⁶⁶ ANGELO SCHIAVI, *Harmonic daily training*, Carish, Milano, 2004, p. 16.

⁶⁷ GUNTER SCHULLER, *Il jazz. L'era dello swing. I grandi solisti*, EDT, Torino, 2008, p. 250.

⁶⁸ SCHIAVI, *Harmonic daily training*, cit.

docente è composto da più di 500 insegnanti e gli studenti iscritti sono più di 4000, di cui un migliaio stranieri, provenienti da 91 nazioni diverse. Ma ciò che rende questo istituto tra i più importanti del mondo è il fatto che moltissimi tra i musicisti jazz di fama internazionale sono stati studenti presso tale scuola. Alcuni esempi sono: Jeff Berlin, Gary Burton, Vinnie Colaiuta, Al di Meola, Bill Evans, Bill Frisell, John Scofield solo per citarne alcuni. Un altro elemento fondamentale della didattica di tale istituto è che dal 1960 è nata al suo interno una casa editrice, la Berklee Press. A mio avviso, uno degli aspetti più interessanti è dato dal fatto che le pubblicazioni di tale casa editrice non sono a nome dei grandi artisti (cosa che avrebbe un grande impatto commerciale), ma sono a nome di ottimi musicisti specializzati nella didattica. Per quanto riguarda la chitarra cito W.G. Leavitt, il cui *Modern Guitar Method* (in tre volumi) è il metodo per chitarra moderna più venduto nel mondo. Un altro autorevole didatta è Jon Damian, maestro di chitarristi quali Mike Stern e Pat Metheny, le cui opere sono citate anche nel presente lavoro.

Parimenti meritevole d'attenzione sono i corsi di musica della North Texas University (Denton). Tale scuola essendo un'università pubblica, è attualmente meno nota al grande pubblico europeo, a causa di una attenzione minore al *marketing* rispetto ad esempio alla Berklee⁶⁹, ma è stata tra le prime università a dotarsi di un programma di studi di musica jazz, oltre che di musica classica in genere. Questo programma di studi è stato quotato dalla compagnia americana U.S. News & World Report come «miglior programma di studi jazz» d'America dal 1994 al 1997, anno in cui tale premio è stato destituito. Tra i vari aspetti, considero inoltre molto interessante la creazione di una serie di gruppi di musica di insieme, denominati *Lab Band* a cui va aggiunto il prefisso *One o'clock*, o per esempio *Five o'clock*, che rispecchia il livello ed il prestigio della big band, ovvero della “classe di musica di insieme”. La *One O'Clock Lab Band* svolge regolarmente concerti in tutto il mondo, registrazioni di musica e ha ottenuto 7 *nominations* ai *Grammy Awards*.

Fondamentale nella didattica jazz è stato il contributo di Jamey Aebersold il quale ha intuito l'importanza di poter studiare e praticare l'improvvisazione jazz su delle basi. Ha quindi creato una collana didattica, arrivata, ad oggi, al volume numero 133, in cui ogni numero è supportato da almeno un CD audio. Le pubblicazioni sono divise concettualmente in teorico-pratiche e pratiche, ovvero nelle prime il libro comprende esaurienti spiegazioni teorico-pratiche sull'improvvisazione insieme agli spartiti, sia in Do che per gli strumenti traspositori, dei brani su cui improvvisare (la cui base è nei CD audio allegati), le seconde invece contengono solo gli spartiti e veloci indicazioni teorico-pratiche. A registrare le basi per i CD audio, Aebersold ha chiamato musicisti e didatti jazz di assoluto rilievo, tra cui: Rufus Reid e Ron Carter al contrabbasso; Dan Haerle, Kenny Barron e Hal Galper al pianoforte.

⁶⁹ Il Berklee College of Music per esempio offre un corso *on-line*.

Queste pubblicazioni e metodi didattici sono arrivati in Italia da qualche decennio, diventando fondamento metodologico e tecnico per l'insegnamento di tale disciplina. In Italia però, non solo la didattica jazz ha preso piede grazie a queste importazioni statunitensi, ma si è sviluppato anche un approccio di insegnamento originale. Tale approccio trae giovamento e rispecchia la lunga tradizione didattico-musicale dei conservatori italiani. Reminescenze di questa tradizione conservatoriale sono riscontrabili nelle sei prove dell'esame di diploma del "vecchio" corso di musica jazz⁷⁰.

La didattica jazz italiana si è sviluppata nei conservatori grazie al lavoro di ottimi didatti tra cui il meranese Franco D'Andrea, ma anche in altri istituti privati, come la Scuola Popolare di Testaccio a Roma, il Modern Music Institute di Alex Stornello e comunali come la Scuola Civica di Musica di Milano.

Nel biennio 2003-2005, inoltre, in alcuni Conservatori italiani, Trento, Pescara e Frosinone, sono apparsi i primi programmi di "Popular Music" per poi approdare anche in altri Conservatori. Negli ultimi anni è aumentata notevolmente anche la quantità di pubblicazioni italiane a carattere jazz, rappresentata da traduzioni di metodi americani ma anche da testi originali. L'insegnamento della chitarra elettrica si inserisce all'interno di queste "nuove" realtà didattiche, prendendo piede, a sua volta, da una parte dall'esperienza della chitarra classica e dall'altra dal carattere "popolare" da cui ha origine tale strumento.

La realtà della didattica della chitarra elettrica in ambito accademico risente inoltre dell'esperienza relativamente breve della sua vita, argomento che approfondirò nel prossimo paragrafo.

3.2 Didattica e chitarra elettrica

Nel presente paragrafo si vuole indagare su questioni di carattere generale legate alla chitarra elettrica tralasciando a lavori specifici sulla didattica di tale strumento considerazioni metodologiche e didattiche in senso stretto.

La didattica della chitarra elettrica si inserisce tra le "nuove" esperienze didattiche accademiche trovandosi all'interno delle macro aree jazz e *popular*, ad eccezione dell'unica esperienza del biennio ad indirizzo didattico presso il Conservatorio di Bolzano. Nei percorsi accademici *popular* e jazz lo studio dello strumento è previsto, nella maggior parte dei casi, solamente nel triennio in quanto i bienni di tali indirizzi sono per la maggior parte, ad oggi, a carattere compositivo anziché strumentale. Considerata la mancanza di un percorso pre-accademico di tale strumento, credo che la carenza di bienni a carattere strumentale sia una ulteriore lacuna considerevole. In secondo luogo, ma parimenti importante, si sente la mancanza di un percorso

⁷⁰ Tali prove infatti, per tempi di elaborazione e struttura ricordano le prove d'esame di diploma di composizione.

sullo strumento non direttamente correlato ad un particolare idioma. Strutturare un percorso dove si studi lo strumento nelle sue infinite possibilità tecniche e timbriche, collegato ad una ricerca didattica accademica in tale senso, getterebbe le fondamenta di un percorso moderno e all'avanguardia, ma collegato alla tradizione e al prestigio dei conservatori italiani.

La chitarra elettrica risente inoltre dell'origine popolare. Ad oggi, infatti, è ancora possibile trovare "maestri" autodidatti che replicano "metodi didattici fai da te", dove ad esempio non è prevista la lettura del pentagramma, dove gli aspetti teorici fondanti sono tralasciati o spiegati sommariamente. A seguito di ciò è diventato normale trovare nei metodi per chitarra elettrica, oltre al pentagramma, la relativa intavolatura. A dimostrazione che lo spartito viene messo "a corredo", è il fatto che talvolta lo troviamo scritto senza rispettare le basilari norme di buona e chiara scrittura, se non con veri e propri errori di scrittura, anche in edizioni prestigiose. Purtroppo la necessità commerciale della presenza dell'intavolatura fa sì che si continui a perpetuare tale pratica, quando basterebbe poco per poter utilizzare la normale scrittura con indicazione di posizione e diteggiatura a chiarire eventuali dubbi.

Considerata la diffusione e il ruolo da protagonista della chitarra elettrica nella musica moderna è necessario un percorso completo, all'interno dell'impostazione legislativa ad oggi in vigore, ossia medie ad indirizzo musicale, seguite da liceo musicale, triennio e biennio; un percorso quindi che inizi scindendo lo strumento dallo studio di uno specifico genere musicale.

3.3 Premesse didattiche al progetto

Il progetto didattico si pone il fine di far acquisire all'allievo la capacità di utilizzare i tre stilemi *bebop*, selezionati dal materiale analizzato nel precedente capitolo, in un percorso di improvvisazione. Improvvisazione che si concretizzerà in un contesto armonico e stilistico non esclusivamente jazzistico.

Il percorso è pensato per un allievo di classe quarta liceo musicale, in quanto sono considerate premesse fondamentali la conoscenza già acquisita da parte dello studente dei seguenti elementi teorici: intervalli, scala maggiore e relativa armonizzazione a tre e quattro voci, scale minori e relative armonizzazioni a tre e quattro voci, scale pentatoniche, triadi, quadriadi, cenni di analisi melodica e armonica, oltre alla lettura su pentagramma. Da un punto di vista strumentale l'allievo dovrà aver familiarità con l'applicazione pratica degli elementi teorici premessi e aver già preso parte ad attività di improvvisazione.

L'unità didattica si sviluppa su un periodo di otto lezioni individuali della durata di un'ora ciascuna, dove la prima lezione sarà dedicata quasi interamente all'analisi⁷¹, mentre le seguenti sette avranno natura principalmente pratica. Le lezioni pratiche vengono divise in tre momenti differenti:

⁷¹ Il percorso di analisi potrà poi essere approfondito nelle lezioni della materia "teoria, analisi e composizione".

una prima parte di riscaldamento e sviluppo tecnico, un secondo momento di esercizi di acquisizione degli stilemi finalizzati all'improvvisazione e in conclusione l'attività vera e propria di improvvisazione, guidata dal docente. Sotto un profilo della tempistica si è pensato di far durare il lavoro di riscaldamento e tecnica all'incirca quindici minuti e i rimanenti quarantacinque minuti sono occupati dalle altre due attività, dove il lavoro di acquisizione sullo strumento degli stilemi avrà una durata maggiore inizialmente, per lasciare invece maggior spazio all'improvvisazione nelle ultime lezioni.

Il progetto per poter essere svolto al meglio necessita di un'aula scolastica dotata di amplificatore per chitarra, un impianto audio, composto da mixer e due casse, LIM (o personal computer) con installati i *software* audio di cui parleremo, sedie e normali banchi scolastici.

3.4 Competenze, abilità e conoscenze

Il progetto vuole sviluppare la seguente competenza: lo studente sa improvvisare adattando e rielaborando con consapevolezza interpretativa su una base di diversa complessità armonica e in vari stili musicali, utilizzando stilemi improvvisativi desunti da un'analisi guidata.

Le abilità inerenti al progetto sono:

1. Lo studente sa analizzare un brano jazz di media difficoltà individuando schemi melodici ricorrenti.
2. Lo studente sa improvvisare, sincronizzandosi su una base data, utilizzando arpeggi minore settima costruiti su diversi gradi, formule cromatiche e brevi incisi di quattro note aventi struttura simmetrica tono-semitono, adattandoli alle diverse risoluzioni.
3. Lo studente sa elaborare ritmicamente e melodicamente degli elementi melodici assegnati.

Le conoscenze implementate nel progetto sono:

1. Intervalli.
2. Arpeggio minore settima.
3. Brani:
 - a. *Blue Monk*.
 - b. *Autumn Leaves*.
4. Forme musicali: *Blues*.
5. Scala cromatica.
6. Principi generali tecnico-esecutivi della chitarra elettrica:
 - a. Pennata alternata.
 - b. Combinazioni quaternarie di dita.
7. Concetto di stilema.

CAPITOLO 4: IL PROGETTO DIDATTICO

4.1 Prima Lezione - Analisi

La prima lezione si pone il fine di analizzare insieme all'allievo la costruzione melodica dei tre stilemi *bebop* selezionati, attraverso una esperienza di analisi melodica guidata di alcuni frammenti musicali estrapolati dal tema di *Donna Lee* e dagli assoli.

- **Stilema n. 1: quartina di crome con risoluzione sulla 3^a**

Il primo stilema che viene analizzato è quello della quartina di crome con risoluzione sulla terza, nella versione tono-semitono-tono-semitono. Questa è anche la versione che verrà utilizzata per l'improvvisazione.

All'allievo viene chiesto di analizzare i seguenti frammenti melodici (figure 129 a 132).

Figura 129

Figura 130

Figura 131

Figura 132

Come notiamo in tutti questi esempi vi è una quartina di crome discendente che collega per grado congiunto la 7^a e la 3^a, quando la frase è all'interno della stessa armonia, oppure un altro grado accordale del primo accordo alla 3^a del secondo accordo nei cambi di armonia. Questa quartina nel tema e negli assoli talvolta si presenta con l'aggiunta all'inizio di una appoggiatura inferiore e con la trasformazione ritmica delle prime due crome in una terzina di crome. I casi qui analizzati rientrano nella tipologia più frequente, come visto nella sezione 2.4.2, ovvero la sequenza tono, semitono, tono, semitono. La quartina nella forma ritmica base, ovvero priva della terzina, è formata quando ha inizio su un accordo di dominante da: nona aumentata, nona minore, fondamentale, settima minore e risolve sulla terza del nuovo accordo. A seconda della realizzazione del voicing dell'accordo andremo a considerare la nona aumentata come nota reale, se è compresa quindi nell'armonia, oppure come appoggiatura superiore. In un contesto più ampio dove la

quartina è preceduta da altro materiale melodico questa nota potrebbe assumere altro significato (nota di passaggio o di aggancio solitamente). Nella variante con la terzina di crome il fraseggio parte con la nona minore seguita dalla nona aumentata per poi tornare alla nona minore. La nona minore invece sarà nota reale se parte dell'accordo oppure una nota di passaggio. Sotto un altro punto di vista entrambe le note sono considerate tensioni dell'accordo, tensioni che andremo ad utilizzare quando l'accordo di dominante è funzionale, ovvero si comporta da dominante risolvendo, come in cadenza perfetta, una quarta sopra oppure, come in cadenza d'inganno, un tono o un semitono sopra, sia essa una dominante primaria o secondaria. Fondamentale e settima saranno sempre, chiaramente, note reali.

Quando la quartina si sviluppa all'interno della stessa armonia essa segue sempre lo schema nota reale-nota di passaggio-nota reale-nota di passaggio-3^a.

- **Stilema n. 2: arpeggio di quadriade**

Il secondo stilema che viene analizzato è l'arpeggio di quadriade. Si è deciso di utilizzare nel percorso didattico solo l'arpeggio della settima di seconda specie, ovvero l'accordo minore settima. Tale scelta è dovuta al fatto che in otto lezioni non sarebbe possibile studiare con efficacia le diteggiature di tutti i tipi di settima né farne sufficiente esperienza. Inoltre utilizzare una sola specie ci permette di fare pratica del meccanismo di collocare tale struttura su diversi gradi della scala, attività che l'allievo potrà replicare in un secondo momento con gli altri tipi di settima. La scelta della specie è dovuta al fatto che nei cinque accordi più frequenti, ovvero le cinque specie di settima più comuni, tale struttura è sempre contenuta a partire da un grado della triade, se consideriamo le estensioni melodiche dell'accordo. Se su un accordo di settima di quarta specie costruiamo un arpeggio minore settima sul III grado, otteniamo un accordo maj7/9, ovvero una estensione largamente utilizzata. Se applichiamo lo stesso procedimento sul V grado di un accordo di settime di prima e quinta specie otteniamo rispettivamente una 9^a di dominante e un dim11. Replicando il procedimento sulla terza di un accordo di settima di terza specie otteniamo un accordo m9(b5). Negli accordi di settima di seconda specie è possibile costruire diatonicamente l'arpeggio minore settima dal quinto grado oltre che ovviamente dal primo. Negli esempi seguenti (figura 133 a 137) possiamo verificare quanto appena detto. Sotto al pentagramma viene indicato l'accordo dell'arpeggio. L'accordo sopra al pentagramma è invece l'armonia su cui viene realizzato l'arpeggio. Ad ogni arpeggio è stata aggiunta la risoluzione per grado congiunto discendente.

Arpeggio minore settima su accordo di settima di prima specie.

Figura 133

Cm7

Gm7

Arpeggio minore settima su accordo di settima di seconda specie.

Figura 134

Cm7(b5)

Ebm7

Arpeggio minore settima su accordo di settima di terza specie.

Figura 135

Cmaj7

Em7

Arpeggio minore settima su settima di quarta specie.

Figura 136

Bdim7

Fm7

Arpeggio minore settima su settima di quarta specie.

Figura 137

L'arpeggio minore inoltre, essendo contenuto nella scala pentatonica minore e nella scala blues, può essere utilizzato per conferire una sonorità blueseggiante.

All'allievo viene chiesto di analizzare i seguenti frammenti (figura 138 a 141), estratti dal tema e dai soli.

Bbm7

3

Arpeggio minore settima a partire dalla 5^a e dalla fondamentale.

Figura 138

Bbm7

Arpeggio minore settima a partire dalla 5^a e dalla fondamentale.

Figura 139

Dbmaj7

3

Arpeggio minore settima a partire dalla 3^a.

Figura 140

Arpeggio minore settima a partire dalla 3^a.

Figura 141

Si fa notare all'allievo come l'arpeggio termini spesso con un cambio di direzione.

- **Stilema n. 3: cromatismi**

La tipologia di cromatismo che vogliamo approfondire e analizzare è quello concettualmente più semplice. Infatti dei due casi discussi nella sezione 2.4.5, ovvero cromatismo derivato dall'uso della scala cromatica e dalla scala *bebop*, noi ci soffermiamo sul primo. All'allievo viene chiesto di analizzare i seguenti frammenti (figura 142 a 144).

Cromatismo da Sib a Mi.

Figura 142

Cromatismo da Sib a Mib

Figura 143

Cromatismo da Fa a Reb.

Figura 144

Non è questa la sede in cui si vuole indagare il confine tra cromatismi derivati dall'uso esteso della scala cromatica, o da scale *bebop*, o inseriti in un contesto di *enclosure*, come neppure approfondire stilisticamente il modo in cui i diversi musicisti hanno fatto uso di questo meccanismo, argomenti che solitamente vengono approfonditi in corsi accademici o specialistici sul jazz. Il fine che qui ci si pone è quello di abituare l'allievo a pensare cromaticamente e abituare le sue dita a tali movimenti: quindi, un ottimo lavoro preparatorio al mondo cromatico di livello superiore.

4.2 Seconda lezione – Prime diteggiature

La seconda lezione si pone il fine di insegnare i tre stilemi in una diteggiatura ciascuno. Si è deciso di insegnare e di far fare pratica su tutti tre gli stilemi fin dalla prima lezione anziché presentarli uno alla volta in lezioni successive. Prima di tutto per evitare che lo studio dell'eventuale stilema appreso per ultimo risulti meno approfondito, ma anche per far comprendere le potenzialità applicative di questo approccio all'allievo fin da subito, contribuendo così a stimolare l'interesse dell'allievo.

4.2.1 Warm up e tecnica

Per la prima lezione si è pensato a questo esercizio tecnico (figura 145), da praticare in pennata alternata, in quanto utile a padroneggiare i cromatismi. Lo studio che prevede la sequenza di dita 1-2-3-4 su ogni corda, viene eseguito a specchio nella posizione successiva, ovvero 4-3-2-1. Questo modello viene ripetuto a partire dalla posizione I fino alla XII e viceversa.

L'esempio sottostante scritto a semiminime deve essere gradualmente eseguito a valori più brevi, fino alle semicrome e sviluppato in tutte le posizioni fino alla XII per poi tornare alla prima.

Figura 145

4.2.2 Esercizi con gli stilemi

Dopo il riscaldamento si procede allo studio dei tre stilemi, in una sola diteggiatura, nonché alla spiegazione dell'utilizzo degli stessi nel contesto improvvisativo.

Per facilitare la memorizzazione dello schema melodico, lo stilema oltre che su pentagramma viene presentato tramite un diagramma, ovvero la visualizzazione del medesimo sulla tastiera. La visualizzazione è stata elaborata con il software *Neck Diagrams*.

- **Stilema n. 1: quartina di crome con risoluzione sulla 3^a**

Nell'esempio su pentagramma (fig. 146) viene indicata la diteggiatura, con l'opzionale indicazione di posizione.

Figura 146

Nella visualizzazione (fig. 147) la nota di partenza è rappresentata dal pallino pieno. L'immagine aiuta a memorizzare visivamente la struttura melodica e la diteggiatura.

Figura 147

Si sottolinea il fatto che utilizzeremo questo stilema solo ed esclusivamente sugli accordi di dominante a partire dalla $b7^a$, quando lo suoniamo sopra ad un'unica armonia, o dalla $\#9^a$ dell'accordo in cui ha inizio la frase, in contesto armonico di cadenza perfetta.

- **Stilema n. 2: arpeggio di quadriade**

Figura 148

L'esempio (fig. 148), in tonalità di Do maggiore, riporta anche l'opzionale risoluzione alla 3^a . La sigla sopra al pentagramma indica l'armonia di riferimento mentre la sigla sotto al pentagramma indica l'accordo realizzato dall'arpeggio.

Figura 149

Anche in questa visualizzazione su tastiera (figura 149), come nella precedente, la nota d'inizio è indicata con il pallino pieno.

Si sottolinea l'utilizzo di questa struttura melodica sui cinque principali tipi di accordo a partire dai diversi gradi come visto nella precedente lezione teorica.

- **Stilema n. 3: cromatismi**

Figura 150

Lo stilema cromatico viene presentato direttamente su diagramma. L'esempio (fig. 150) presenta una scala cromatica discendente sulle prime tre corde, con cambio di posizione e risoluzione con spostamento del dito 1. Anche in questo caso il pallino nero rappresenta la nota di partenza.

Utilizzeremo questo stilema a partire dalla 3^a degli accordi di settima di prima specie, dalla fondamentale negli accordi di settima di seconda specie, dalla 7^a degli accordi di settima di terza specie, dalla 7^a degli accordi di settima di quarta specie, e dalla $b9^a$ degli accordi diminuiti.

Si sottolinea il fatto che il cromatismo nella costruzione melodica non deve protrarsi eccessivamente e che la risoluzione potrà avvenire cromaticamente o per grado congiunto a seconda delle diverse situazioni.

Dopo aver imparato le diteggiature, la lezione prosegue suonando gli esempi su una base con solamente un accordo. Verrà suonata una base per ciascun tipo di accordo e su ognuno vengono eseguiti gli stilemi a partire dal grado previsto. Nell'utilizzo dello stilema cromatico si

sperimentano le diverse possibili risoluzioni, a seconda della durata della sequenza cromatica, utilizzando il valore ritmico della croma.

La base può essere eseguita dall'insegnante, o utilizzando le *backing track* di uno dei vari metodi di improvvisazione quali il già citato *Aebersold. Play-a-long*, oppure creata da un *software* installato sul computer in classe quali *Chord Pulse* o il più famoso e completo *Band in a box*. Entrambi questi programmi permettono di scrivere una sequenza di accordi che viene realizzata in uno stile a scelta. È inoltre possibile aggiungere dei *break* o delle lievi variazioni all'arrangiamento che il programma automaticamente associa allo stile selezionato.

Dopo un primo momento in cui gli stilemi vengono suonati nella versione imparata, si chiede all'allievo di provare ad elaborare ritmicamente gli stilemi.

L'insegnante suona degli esempi, sulla falsariga dei seguenti (figure 151, 152 e 153).

Figura 151

Figura 152

Figura 153

4.2.3 Improvvisazione

In questa prima lezione sull'improvvisazione si chiede all'allievo di inserire uno o più stilemi, tra quelli appena studiati, all'interno di una improvvisazione, su una base con un accordo soltanto. L'insegnante suona prima degli esempi.

4.3 Terza lezione – Circolo delle quinte antiorario

Nella terza lezione si vuole abituare l'allievo a seguire il circolo delle quinte in verso antiorario (detto talvolta circolo delle quarte), uno dei movimenti armonici più frequenti.

4.3.1 Warm up e tecnica

Mentre l'esercizio tecnico della seconda lezione serviva a sviluppare la tecnica da un punto di vista verticale, quello della terza lezione è pensato per sviluppare un aspetto orizzontale. Infatti, in questo esercizio (fig. 154) la sequenza di dita 1-2-3-4 anziché replicarsi sulla corda sottostante, si sposta lateralmente nella posizione vicina, e così via fino alla dodicesima posizione. Arrivati in questa posizione si passa sulla quinta corda e si inverte il *pattern*, suonando quindi la sequenza 4-3-2-1 fino alla prima posizione. L'esercizio a seconda della situazione può proseguire, con il *pattern* che si inverte ad ogni corda, anche su quelle successive.

Figure 154 consists of two musical staves. The first staff is marked with a circled 6 and shows a sequence of notes on the first string, starting at fret I and moving up to fret XII. The notes are grouped into four measures, each with a fingering box above it: [1 2 3 4], [1 2 3 4], [1 2 3 4], and [1 2 3 4]. Below the staff, the fret numbers I, II, III, IV, V, and VI are indicated, followed by "ecc. fino alla pos. XII". The second staff is marked with a circled 5 and shows a sequence of notes on the first string, starting at fret XII and moving down to fret I. The notes are grouped into four measures, each with a fingering box above it: [4 3 2 1], [4 3 2 1], [4 3 2 1], and [4 3 2 1]. Below the staff, the fret numbers XII, XI, X, IX, VIII, and VII are indicated, followed by "ecc. fino alla pos. I".

Figura 154

4.3.2 Esercizi con gli stilemi

L'allievo suona ogni stilema su una base che segue il circolo delle quinte antiorario, abituandosi così a seguire i movimenti per quarta ascendente e al relativo trasporto. Tutti gli accordi della base sono della stessa natura.

Riporto ad esempio l'esercizio (fig. 155) per lo stilema ad arpeggio. La sigla sopra al pentagramma indica l'accordo suonato dalla base mentre la sigla sotto al pentagramma indica l'armonia realizzata dall'arpeggio.

Figure 155 shows a musical exercise on the first string. It consists of three measures. The first measure has a base chord of Dm7 and an arpeggio with fingering [3 2 1 4] and fret number XII. The second measure has a base chord of Gm7 and an arpeggio with fingering [2 3 2 1 4] and fret number V. The third measure has a base chord of Cm7 and an arpeggio with fingering [3 2 1 4] and fret number X. The exercise ends with "ecc." and a double bar line.

Figura 155

4.3.3 Improvvisazione

Si chiede all'allievo di inserire gli stilemi, mescolandoli alla scala pentatonica minore, in una improvvisazione su una base modale, i cui cambi d'accordo seguono il circolo delle quinte antiorario. Le basi, ciascuna con un diverso tipo di accordo, avranno una struttura simile alla seguente.

|| Am7 | // | Dm7 | // | Gm7 | // | ecc. ecc. ||

4.4 Quarta lezione – Cadenza perfetta

4.4.1 Warm up e tecnica

Per la quarta lezione si è pensato al seguente esercizio tecnico (fig. 156).

Figure 156 shows a technical exercise for double bass, consisting of five staves of music. The exercise is divided into five sections, each starting with a position change (I, II, I, III, I) and a specific fingering pattern (4-3-2-1). The first staff is labeled 'I' and has fingering numbers 6, 5, 4, 3, 2, 1. Above it are diagrams for positions V and V with fingerings 1-2-3-4. The second staff is labeled 'II' and has fingering numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6. The third staff is labeled 'I' and has fingering numbers 6, 5, 4, 3, 2, 1. The fourth staff is labeled 'III' and has fingering numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6. The fifth staff is labeled 'I' and has fingering numbers 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Below the fifth staff is the instruction: "Proseguire fino al cambio di posizione I - V con il pattern 4-3-2-1".

Figura 156

L'esercizio presentato è il naturale proseguimento dei due esercizi precedenti. Infatti dopo esserci concentrati su difficoltà di tipo verticale ed orizzontale, ora il *pattern* precedente viene ripreso con l'aggiunta dei cambi di posizione. Il modello si sviluppa in diverse posizioni seguendo lo schema ciclico "I ; N+1" dove N aumenta di ciclo in ciclo partendo da 1 per numeri interi fino al numero 4. Ovvero il *pattern* viene eseguito rispettivamente nelle posizioni: I, II, I, III. Come indicato su pentagramma nei cambi di posizione I-IV e I-V il pattern è eseguito a specchio, ovvero 4-3-2-1.

È possibile allungare la durata dell'esercizio, incrementando la difficoltà dello stesso, continuando lo schema nelle posizioni successive.

4.4.2 Esercizi con gli stilemi

Nella sezione dedicata agli esercizi sugli stilemi della quarta lezione viene chiesto all'allievo di suonare gli stilemi in un contesto di cadenza perfetta. Cadenza perfetta che dopo qualche primo esempio iniziale in tonalità di Do maggiore, viene fatta eseguire da una base seguendo il circolo

delle quinte antiorario. In questa base, partendo dalla dominante della tonalità di Do, l'accordo di risoluzione della cadenza diventa a sua volta dominante e risolve.

La base suonerà quindi i seguenti accordi:

|| G7 | C | C7 | F | F7 | Bb | Bb7 | Eb | ecc. ecc. ||

La base viene poi suonata con un ritmo diverso e viene chiesto all'allievo di elaborare ritmicamente gli stilemi per adeguarli al contesto musicale.

4.4.3 Improvvisazione

Nella sezione dedicata all'improvvisazione viene chiesto all'allievo di inserire gli stilemi, mescolandoli alla scala maggiore, all'interno di una improvvisazione su una base che presenta la cadenza perfetta.

La base prevista è la seguente:

||: C | F | C | G7 :||

All'allievo viene chiesto poi di improvvisare sulla stessa sequenza armonica, ma in tonalità di Sol maggiore e su una base di genere musicale diverso.

4.5 Quinta lezione – Altre diteggiature

Dopo aver acquisito familiarità con gli stilemi nelle precedenti lezioni, la quinta lezione ha il fine di far studiare gli stilemi con altre diteggiature, permettendo così una maggiore fluidità all'improvvisazione, in quanto l'allievo non deve più necessariamente guidare la sua improvvisazione verso la posizione/diteggiatura con cui ha imparato ad eseguire gli stilemi.

4.5.1 *Warm up* e tecnica

Nella quinta lezione è previsto lo studio del cambio di corda, ovvero uno spostamento tra due corde attigue. L'esercizio presentato è il seguente (fig. 157).

Figura 157

In questo esercizio l'allievo suona il *pattern* di dita 1-2-3-4 sulla sesta corda e sulla quinta in prima posizione, dopodiché lo schema si ripete in ogni posizione fino alla dodicesima. Lo schema si ripete con il *pattern* invertito (4-3-2-1) dalla posizione XIII fino alla prima ma sulle corde cinque e quattro. Questo esercizio abitua l'allievo a suonare “fra” le corde.

4.5.2 Esercizi con gli stilemi

Si studiano le nuove diteggiature degli stilemi.

- **Stilema n. 1: quartina di crome con risoluzione sulla 3^a**

G7

Figura 158

La frase (figura 158) è ora eseguita in una diversa zona della tastiera e sull'ottava inferiore. Ciò consente di poter eseguire lo stilema in un diverso registro.

Figura 159

Nella visualizzazione (fig. 159) dell'esempio musicale, come prima, il pallino nero è la nota di partenza.

- **Stilema n. 2: arpeggio di quadriade**

Dm7

Figura 160

Figura 161

- **Stilema n. 3: cromatismi**

Figura 162

La frase (fig. 160) è ora eseguita in una diversa zona della tastiera e sull'ottava inferiore. Ciò consente di poter eseguire lo stilema in un diverso registro. Viene riportata anche la risoluzione alla terza.

Come per la prima diteggiatura, viene presentata all'allievo anche la relativa visualizzazione su tastiera (fig. 161).

Lo stilema cromatico viene presentato direttamente su diagramma (fig. 162). L'esempio presenta una scala cromatica ascendente sulle prime tre corde, con cambio di posizione e risoluzione con spostamento del dito 4.

Dopo aver imparato le nuove diteggiature, queste vengono utilizzate per suonare nuovamente l'esercizio delle cadenze perfette lungo il ciclo delle quinte antiorario, ma con un ritmo differente rispetto alla lezione precedente, a seconda dei gusti e delle capacità dell'allievo.

4.5.3 Improvvisazione

Dopo esserci esercitati con le nuove diteggiature, si chiede all'allievo di improvvisare su una nuova base, sempre in tonalità di Do maggiore. La sequenza degli accordi della base è la seguente:

||: C | A- | F | G7 :||

Dopodiché si chiede all'allievo di suonare sul medesimo giro armonico ma in tonalità di Sol maggiore e poi di Fa maggiore.

4.6 Sesta lezione – II/V/I

La sesta lezione ha l'obiettivo di abituare l'allievo ad applicare gli stilemi ad un diverso contesto armonico, ovvero la sequenza II/V/I, la cosiddetta cadenza mista⁷². Ulteriore obiettivo è il rafforzamento della capacità applicativa degli stessi attraverso esercizi dove gli stilemi vengono mescolati.

4.6.1 Warm up e tecnica.

Nella sesta lezione è previsto lo studio tecnico dei salti di corda. L'esercizio proposto è il seguente (fig. 163).

Figura 163

Figura 163

In questo esercizio l'allievo ripete il *pattern* di dita 1-2-3-4 sulle seguenti corde: 6-5-6-4-6-3-6-2-6-1 in prima posizione poi lo ripete in seconda posizione ma sulle corde 1-2-1-3-1-4-1-5-1-6, lo schema si ripete rispettivamente in terza e quarta posizione. Nelle posizioni V, VI, VII e VIII il *pattern* di dita viene eseguito a specchio, ovvero 4-3-2-1.

4.6.2 Esercizi con gli stilemi

Nella sezione dedicata agli esercizi sugli stilemi della sesta lezione viene chiesto all'allievo di suonare gli stilemi nella cadenza più frequente del jazz, ovvero la sequenza II-V-I. Tale cadenza, detta cadenza mista, è inoltre molto presente in tutti gli stili musicali. La base su cui praticare gli stilemi segue il circolo delle quinte antiorario. La sequenza degli accordi della base è la seguente:

⁷² Cfr. <http://www.federicobiscione.it/italiano/didattica/11%20cadenze.pdf>

|| Cmaj7 | Dm7 | G7 | Cmaj7 | Fmaj7 | Gm7 | C7 | Fmaj7 | Bbmaj7 | Cm7 | F7 | ecc. ||

Gli esercizi previsti prevedono inizialmente l'esecuzione del solo stilema ad arpeggio. Così come mostrato dall'esempio seguente (figura 164).

Figure 164 shows three staves of musical notation in 4/4 time, illustrating arpeggiated chords. The first staff contains Cmaj7, Dm7, G7, and Cmaj7. The second staff contains Fmaj7, Gm7, C7, and Fmaj7. The third staff contains Bbmaj7, Cm7, F7, and Bbmaj7, followed by 'ecc.'.

Figura 164

Questo primo momento serve all'allievo per prendere confidenza con la sequenza degli accordi e con la costruzione dello stilema ad arpeggio su diversi gradi accordali.

In un secondo momento si propone un esercizio che mescola lo stilema ad arpeggio a quello cromatico. L'esercizio è il seguente (fig. 165).

Figure 165 shows three staves of musical notation in 4/4 time, illustrating arpeggiated chords with fingerings and Roman numerals. The first staff contains Cmaj7 (IV), Dm7 (V), G7, and Cmaj7 (IV). The second staff contains Fmaj7 (VIII), Gm7 (IX), C7, and Fmaj7 (VIII). The third staff contains Bbmaj7 (II), Cm7, F7, and Bbmaj7, followed by 'ecc.'.

Figura 165

L'esercizio non vuole essere una frase melodica da imparare a memoria per poi essere applicata tale e quale, ma pur avendo una sua musicalità, vuole essere un esempio ed un esercizio di collegamento e trasporto degli stilemi studiati. Data la complessità si è deciso di scrivere la diteggiatura e la posizione, informazioni che vengono via via eliminate.

L'ultimo passaggio (fig. 166) prevede l'applicazione del terzo stilema. Stilema che come abbiamo detto usiamo solo sugli accordi di dominante.

Figura 166

Anche in questo caso l'esercizio vuole essere uno studio sulla concatenazione e sul trasporto degli stilemi e non una frase melodica da imparare a memoria.

È importante notare che questi esercizi sono facilmente modificabili a seconda delle capacità dell'allievo.

4.6.3 Improvvisazione

Nell'ultima parte della lezione viene chiesto all'allievo di improvvisare liberamente, utilizzando uno o più stilemi sulla seguente sequenza armonica:

$$||: C | F | G7 | C | Em7 | Am7 | Dm7 | G7 :||$$

La base è costruita cercando di usare il più possibile l'intervallo di quarta, salto oggetto di studio delle precedenti lezioni.

4.7 Settima lezione – Il blues

Nelle ultime due lezioni del percorso è previsto che la parte improvvisativa prenda il sopravvento e che l'esperienza si concretizzi su un brano vero e proprio nonché su una forma musicale concreta. La settima lezione è finalizzata all'apprendimento di un brano *blues* e della rispettiva forma. Si è scelto la forma del *blues* in quanto, avendo una struttura armonica semplice, con frequenti salti di quarta, è ottimale per l'improvvisazione.

4.7.1 Warm up e tecnica

L'esercizio di tecnica della settima lezione (fig. 167) riguarda gli spostamenti in obliquo. Infatti il *pattern* viene ripetuto nelle diverse corde avanzando di posizione ad ogni cambio di corda. Arrivati alla prima corda, si avanza sulla medesima corda invertendo il *pattern*, per poi ridiscendere sempre in obliquo.

Figura 167

4.7.2 Esercizi con gli stilemi

Nella settima lezione viene insegnata la struttura di un *blues* in Do. Si presenta quindi la seguente struttura armonica, ovvero gli accordi di *Blue Monk* di T. Monk.

```
|| C7 | F7 | C7 | C7 |
| F7 | F7 | C7 | C7 |
| G7 | G7 | C7 F7 | C7 G7 ||
```

Viene spiegato che è una versione leggermente modificata della struttura *blues* base e che è stata scelta perché ci servirà per l'attività seguente. Si evidenziano le misure che rispetto alla versione base sono state modificate, ovvero le battute 11 e 12. Infatti nelle ultime due misure è stato aggiunto un semplice *turnaround*, che ci riporta all'inizio del *chorus*.

All'allievo viene chiesto di provare ad inserire lo stilema della quartina di crome sulle dominanti funzionali, ovvero misura 1, 4, 11 e 12, costruendo lo stilema in modo da farlo risolvere sul cambio di armonia. Dopo aver provato si chiede all'allievo di elaborare melodicamente gli stilemi. L'insegnante fa degli esempi nello stile dei seguenti (figura 168 a 170).

Figura 168

Figura 168

Figura 170

4.7.3 Improvvisazione

Si presenta lo spartito (fig. 171) del brano blues *Blue Monk*, di T. Monk. Un semplice tema basato sul cromatismo sulla struttura armonica appena imparata. Dopo aver studiato insieme il tema si chiede all'allievo di improvvisare mescolando gli stilemi alla scala pentatonica maggiore e minore.

Blue Monk

By Thelonious Monk

Medium tempo
 (♩ = $\overset{\frown}{\text{3}}$)

Figura 171

4.8 Ottava lezione – Composizione e improvvisazione

L'ultima lezione vede lo studio del semplice standard jazz *Autumn Leaves*. La lezione prevede inoltre che l'allievo svolga una attività di composizione di applicazione degli stilemi sull'armonia del brano.

4.8.1 Warm up e tecnica

L'ultimo esercizio tecnico del percorso è utile per sviluppare la capacità di arpeggio a plettrata alternata. Si propone il seguente esercizio (fig. 172).

ripetere il modello fino alla posizione XII

ripetere il modello fino alla posizione I

Figura 172

In questo esercizio ogni dito del *pattern* 1-2-3-4 viene a trovarsi in una corda appena sopra a quella del dito precedente alternando il verso ascendente-discendente. Dalla posizione XIII il *pattern* si rovescia e anche il verso, prima discendente poi ascendente, fino alla posizione I.

4.8.2 Esercizi con gli stilemi

Si presenta il brano *Autumn Leaves* nella versione del *real book* (figura 173). Dopo aver ascoltato qualche registrazione del brano, si passa ad imparare il tema. Chiedo all'allievo di comporre una sequenza di applicazione degli stilemi sull'armonia del brano, mescolando diverse elaborazioni melodiche.

Autumn Leaves
(Les Feuilles Mortes) Music by Joseph Kosma; English Lyric by Johnny Mercer

Med. Swing

A C_{Mi}7 F7 (B_{Mi}7 E7) (B^b_{Mi}7 E^b7) (B^b_{MA}7 E^b7)

The fall - ing leaves drift by my win - dow, The au - tumn

A_{Mi}7(^{b9}) D7 G_{Mi}

leaves of red and gold; I see your

C_{Mi}7 F7 (B_{Mi}7 E7) (B^b_{MA}7 E^b7) (B^b_{Mi}7 E^b7)

lips, the sum - mer kiss - es, The sun - burned

A_{Mi}7(^{b9}) D7 G_{Mi}

hands I used to hold. Since you

B A_{Mi}7(^{b9}) D7 G_{Mi}

went a - way the days grow long. And soon I'll

C_{Mi}7 F7 (B_{Mi}7 E7) (B^b_{MA}7 E^b7)

hear old win - ter's song. But I

A_{Mi}7(^{b9}) D7 G_{Mi} (D⁷/F[#]) C⁹ F_{Mi}7 B^b7

miss you most of all, my dar - ling, When

(A_{Mi}7(^{b9})) (E^b_{MA}7) (D7) (A_{Mi}7(^{b9})) (D7(^{b9})) G_{Mi} (G7)

au - tumn leaves start to fall.

Figura 173

4.8.3 Improvvisazione

Si chiede all'allievo di improvvisare sul brano mescolando l'utilizzo della scala pentatonica minore di Sol agli stilemi.

4.9 Possibili proseguimenti

Si è ritenuto importante sottolineare a questo punto i possibili proseguimenti del percorso iniziato, ovvero lavorando con lo stesso materiale melodico, come testimonianza della qualità delle fondamenta costruite.

Sotto il profilo tecnico è possibile ora replicare i medesimi esercizi con le permutazioni delle combinazioni delle quattro dita, oppure studiare i medesimi esercizi applicando la tecnica del legato dove possibile. Se le capacità dell'allievo lo permettono, è inoltre possibile combinare pennata alternata e legato all'interno dello stesso esercizio, applicando le due diverse tecniche, per esempio rispettivamente alla fase ascendente e alla fase discendente.

Nello studio degli stilemi si vuole sottolineare l'importanza di approfondirne la conoscenza attraverso lo studio di altre diteggiature (quanto meno le cinque forme del sistema CAGED⁷³), per permettere una migliore e naturale applicazione degli stessi all'ambito improvvisativo. Inoltre va approfondita l'applicazione dei medesimi a diverse situazioni armoniche, soprattutto ai diversi casi di dominanti secondarie e alle cadenze evitate. Gli esercizi sugli stilemi andrebbero poi studiati seguendo dei cicli armonici diversi, per esempio per quinta ascendente e per tono. Infine si dovrebbe sviluppare il lavoro di elaborazione ritmica e melodica.

L'aspetto che ora dovrebbe emergere completamente è l'applicazione al contesto musicale reale degli stilemi, ovvero inserire i medesimi all'interno delle improvvisazioni su brani di diversi generi musicali. In quest'ottica è possibile studiare il brano *Donna Lee* anche laddove le capacità tecniche non siano propriamente adeguate per mezzo del "tema semplificato" da me elaborato. Semplificazione che può essere rielaborata, sulle base delle capacità dell'allievo, per meglio adattarsi al contesto di insegnamento.

⁷³ Il sistema CAGED è un complesso di diteggiature di scale e arpeggi che relaziona le diteggiature alle forme di cinque accordi base, ovvero le forme Do (C), La (A), Sol (G), Mi (E) e Re (D). Con la conoscenza di queste cinque forme base si ha la conoscenza di una buona porzione della tastiera. Cfr. GUTHRIE GOVAN, *Creative guitar 1. Cutting-edge techniques*, SMT, Londra, 2003.

CONCLUSIONI

Con questo progetto si è voluto dare la possibilità allo studente di riuscire ad improvvisare servendosi di materiale melodico teoricamente complesso, ma che ridotto al concetto di stilema può essere utilizzato più facilmente con creatività e consapevolezza.

Si è raggiunto inoltre il fine di stimolare l'allievo a personalizzare l'improvvisazione tramite attività di elaborazione ritmica e melodica degli stilemi insegnati. Lo studente inoltre si confronta con generi e stili differenti imparando ad adattare le proprie improvvisazioni.

Non di minor rilievo è il fatto di aver costruito delle solide fondamenta in preparazione ad un eventuale percorso di studi accademico, grazie anche al lavoro tecnico elaborato *ad hoc* per ogni lezione di questo progetto.

BIBLIOGRAFIA

- A.A.V.V. *Real book. Volume 1.*
- AEBERSOLD JAMEY, *Jazz Guitar Vol. 1*, Jamey Aebersold Jazz, U.S.A., 2012.
- AEBERSOLD JAMEY, *Turnarounds cycles & II/V's*, Jamey Aebersold jazz, U.S.A., 1974 .
- AEBERSOLD JAMEY, *Play-a-long Vol. 1. Jazz. Come suonare e improvvisare*, Volontè&Co., Milano, 2015.
- ALDWELL EDWARD, SCHACHTER CARL, *Armonia e condotta delle voci. Volume 1*, Fogli Volanti, Roma, 2008.
- BAKER DAVID, *How to play bebop - le scale bebop e le altre scale di uso comune*, Edizioni piccolo Conservatorio nuova Milano musica, Milano.
- BENT IAN, *Analisi Musicale*, EDT, Torino, 1990.
- BERENDT JOACHIM-ERNST, HUESMANN GÜNTHER, *The Jazz Book: From Ragtime to the 21st Century*, Lawrence Hills Book, Chicago, 2009, p. 1951.
- BERGONZI JERRY, *Vol.1.Melodic Structures*, Volontè&Co., Milano, 2011.
- CASTRO FILADELFO, *Le scale per chitarra moderna*, BMG Ricordi, Roma, 1998.
- CASTRO FILADELFO, *L'enciclopedia del virtuosismo. Volume 1*, BMG Ricordi, Roma, 2000.
- CROOK HAL, *How to improvise*, Advance Music, U.S.A., 1991.
- D'AMANTE ELVO, *Ear training. Volume 1*, Encore Music Publishing Company, U.S.A., 2002.
- DAMIAN JOE, *The guitarists's guide to composing and improvising*, Berklee Press, Boston, 2001.
- DAMIANI PAOLO, *Manuale di composizione e improvvisazione. Intuizioni jazz*, Volontè&Co., Milano, 2013
- DE GAINZA VIOLETA HEMSY, *L'improvvisazione musicale. L'improvvisazione nell'educazione musicale: un gioco creativo per tutte le età e tutti i livelli scolastici*, Ricordi, Milano, 1991.
- DE NATALE MARCO, *Analisi Musicale. Volume 1*, Ricordi, Milano, 1991.
- DE NINNO ALFREDO, *Trattato di armonia. Volume 1*, Edizioni Curci, Milano, 2010.
- FELTS RANDY, *Reharmonization Techniques*, Berklee Press, Boston, 2002.
- FEWELL GARRISON, *Jazz improvisation for guitar. A harmonic approach*, Berklee Press, Boston, 2010.
- FISCHER PETER, *Rock Guitar Secrets. Segreti della chitarra rock*, Volontè&Co., Milano, 2009.
- FRIESEN EUGENE, *Improvisation for classical musicians*, Berklee Press, Boston, 2012.
- GIOIA TED, *Gli standard del jazz. Una guida al repertorio*, EDT, Torino, 2015.
- GOVAN GUTHRIE, *Creative guitar 1. Cutting-edge techniques*, SMT, Londra, 2003.
- GRANTHAM JIM , *Jazzmaster Cookbook. Teoria e improvvisazione Jazz*, Volontè&Co, Milano, 2010.
- GREEN ANDREW, *Jazz Guitar Structures. Boosting your solo power*, Microphonic Press, New York, 2002.
- HOCH PETER, *Neues Spielbuch*, Schott, Mainz, 1988.
- LEAVITT WILLIAM, *A modern method for guitar. Volume 1, 2 e 3*. Berklee Press, Boston, 1997.
- LIGON BERT, *Connecting chords with linear harmony*, Houston Publishing, U.S.A., 1996.
- MARTINO PAT, *Here and Now! The Autobiography of Pat Martino*, Backbeats Books, Milwaukee, 2011.
- MARTINO PAT, *Linear Expression*, Alfred Music, Los Angeles (U.S.A.), 1989.
- KUSEK DAVID, LEONHARD GERD, *The future of music. Manifesto for the digital music revolution*, Berklee Press, Boston, 2005.
- MARTINI GIANNI, *Tecnica chitarristica e studio dell'improvvisazione. Volume 1*, Ricordi, Milano, 2002.
- MULHOLLAND JOE, HOJNACKI TOM, *The Berklee book of Jazz Harmony*, Berklee Press, Boston, 2013.
- MONTAUTI FULVIO, *I modi nella musica moderna*, Fingerpicking.net, Bologna 2012.

- PAYNTER JOHN, *Suono e struttura. Creatività e composizione musicale nei percorsi educativi*, E.D.T., Torino, 1996.
- PEASE TED, *Jazz Composition. Teoria e pratica*, Volontè&Co., Milano, 2010.
- PEASE TED, PULLIG KEN, *Modern Jazz Voicings. Arranging for small and medium ensembles*, Berklee Press, Boston, 2001.
- POLILLO ARRIGO, *Jazz*, Mondadori Editore S.p.A., Milano, 1975.
- SALOMONI ERICA, *Dalla body percussion alla musica di insieme per chitarre*, Relazione di tirocinio, Conservatorio "F. Venezze", Rovigo, 2016.
- SCHIAVI ANGELO, *Harmonic daily training*, Carish, Milano, 2004.
- SCHOENBERG ARNOLD, *Manuale di armonia*, Il saggiatore, Milano, 2008.
- SCHULLER GUNTER, *Il jazz. L'era dello swing. I grandi solisti*, EDT, Torino, 2008.
- SPADONI ROBERTO, *Jazz Harmony. Le basi della teoria e dell'armonia*, Volontè&Co., Milano, 2013.
- VILLA FRANCESCO, *L'improvvisazione nella pratica educativa*, in *Idee e suoni per improvvisare*, GIOVANNA GUARDABASSO, MARIATERESA LIETTI (a cura di), Milano, Ricordi, 1996.
- WHITE MARK, *Jazz Guitar fretboard navigation. From Bach to Bebop*, Berklee Press, Boston, 2016.
- WILLIAMS MICHAEL, *Blues guitar technique*, Berklee Press, Boston, 2014.
- WISE LES, *Bebop licks for guitar*, Hal Leonard, Milwaukee, 1982.

SITOGRAFIA

www.wikipedia.com

www.federicobiscione.it/italiano/didattica.htm

ALLEGATI

Trascrizioni dei soli e dei temi

All. 1: *Donna Lee* - Tema

Donna Lee
(Tema) C. Parker & M. Davis

The musical score is written in a single system with a treble clef and a key signature of three flats (B-flat major). The time signature is 4/4. The piece consists of 32 measures, divided into eight lines of four measures each. The melody is characterized by eighth and sixteenth notes, with several triplet markings. The chord progression is as follows:

- Measures 1-4: A♭maj7, F7, B♭7, B♭7
- Measures 5-8: B♭m7, E♭7, A♭maj7, E♭m7, D7
- Measures 9-12: D♭, G♭7, A♭maj7, F7
- Measures 13-16: B♭7, B♭7, B♭m7, E♭7
- Measures 17-20: A♭maj7, F7, B♭7, B♭7
- Measures 21-24: C7, C7, Fm, C7
- Measures 25-28: Fm, C7, Fm, Bdim7
- Measures 29-32: Cm7, F7, B♭m7, E♭7, A♭maj7, B♭m7, E♭7

All. 2: *Donna Lee* – Tema semplificato

Donna Lee
(Tema Semplificato)

C. Parker & M. Davis
M. Chiaretti

The image shows a musical score for the piece "Donna Lee (Tema Semplificato)". It consists of seven staves of music in 4/4 time, written in the key of B-flat major (two flats). The score is numbered 5, 10, 15, 19, 23, and 28. A B^b7 chord symbol is placed above the staff starting at measure 19. The music features a mix of eighth and quarter notes, with some triplet markings (indicated by a '3' over a group of notes). The piece concludes with a double bar line at the end of the seventh staff.

All. 3: *Donna Lee* – Assolo di Charlie Parker

Donna Lee

(Assolo di C. Parker)

C. Parker & M. Davis

The musical score is written in G-flat major (three flats) and 4/4 time. It consists of ten staves of music, each containing a line of notes and a set of chords above it. Measure numbers 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, and 29 are indicated at the start of their respective staves. The chords are: A^b, F7, B^b7 (measures 1-3); B^bm7, E^b7, A^b, E^bm7, D7 (measures 4-8); D^bmaj7, G^b7, A^b, F7 (measures 9-12); B^b7, B^bm7, E^b7 (measures 13-16); A^b, F7, B^b7 (measures 17-20); C7, Fm, C7 (measures 21-24); Fm, C7, Fm, B dim7 (measures 25-28); Cm7, F7, B^bm7, E^b7, A^b, B^bm7, E^b7 (measures 29-30). Triplet markings (the number 3) are present under the notes in measures 4, 9, 13, 21, 23, 29, and 30.

33 $A\flat$ $F7$ $B\flat7$

37 $B\flat m7$ $E\flat7$ $A\flat$ $E\flat m7$ $D7$

41 $D\flat maj7$ $G\flat7$ $A\flat maj7$ $F7$

45 $B\flat7$ $B\flat m7$ $E\flat7$

49 $A\flat maj7$ $F7$ $B\flat7$

53 $C7$ $F m7$ $C7$

57 $F m$ $C7$ $F m7$ $B dim7$

61 $C m7$ $F7$ $B\flat m7$ $E\flat7$ $A\flat$ $B\flat m7$ $E\flat7$ $A\flat$

All. 4: *Donna Lee* – Assolo di Bireli Lagrene

Donna Lee

(Assolo di Bireli Lagrene)

C. Parker & M. Davis

Chords: A^{\flat} , $F7$, $B^{\flat}7$, $B^{\flat}m7$, $E^{\flat}7$, A^{\flat} , $E^{\flat}m7$, $D7$, $D^{\flat}maj7$, $G^{\flat}7$, A^{\flat} , $F7$, $B^{\flat}7$, $B^{\flat}m7$, $E^{\flat}7$, A^{\flat} , $F7$, $B^{\flat}7$, $C7$, Fm , $C7$, Fm , $B\ dim7$, $Cm7$, $F7$, $B^{\flat}m7$, $E^{\flat}7$, A^{\flat} , $B^{\flat}m7$, $E^{\flat}7$

33 A^b $F7$ B^b7

37 B^bm7 E^b7 A^b E^bm7 $D7$

41 D^bmaj7 G^b7 A^b $F7$ P.O.

45 B^b7 B^bm7 E^b7 s

49 A^b $F7$ B^b7 s

53 $C7$ Fm $C7$

57 Fm $C7$ Fm $Bdim7$ 3

61 $Cm7$ $F7$ B^b7 E^b7 A^b B^bm7 E^b7 A^b 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

All. 5: *Donna Lee* – Assolo di Pat Martino

Donna Lee

(Assolo di Pat Martino)

C. Parker & M. Davis

The musical score is written in 4/4 time with a key signature of three flats (B-flat major/D-flat minor). It consists of eight staves of music. Chords are indicated above the staff lines. The notation includes eighth and sixteenth notes, rests, and some notes with 'x' marks, likely indicating natural harmonics or specific guitar techniques. The piece concludes with a double bar line on the eighth staff.

Chords: Ab, F7, Bb7, Bbm7, F7, Ab, Ebm7, D7, Dbmaj7, Gb7, Ab, F7, Bb7, Bbm7, Eb7, Ab, F7, Bb7, C7, Fm, C7, Fm, Bdim7, Cm7, F7, Bbm7, Eb7, Ab, Bbm7, Eb7.

33 $A\flat$ $F7$ $B\flat7$

37 $B\flat m7$ $E\flat7$ $A\flat$ $E\flat m7$ $D7$

41 $D\flat maj7$ $G\flat7$ $A\flat$ $F7$

45 $B\flat7$ $B\flat m7$ $E\flat7$

49 $A\flat$ $F7$ $B\flat7$

53 $C7$ Fm $C7$

57 Fm $C7$ Fm $B\dim7$

61 $Cm7$ $F7$ $B\flat m7$ $E\flat7$ $A\flat$ $B\flat m7$ $E\flat7$ $A\flat$

All. 6: *Blue Monk*

Blue Monk

By Thelonious Monk

Medium tempo

(♩ = $\overset{\frown}{\underset{\frown}{\text{J}}}$)

The musical score for "Blue Monk" is presented in three staves of music. The first staff begins with a mezzo-piano (*mp*) dynamic marking. The music is in 4/4 time and features several chords: C⁷, F⁷, C⁷, and C⁹. A triplet of eighth notes is indicated by a '3' over a bracket. The second staff continues the melody with F⁷ and C⁷ chords. The third staff concludes the piece with G⁷, C⁷, F⁹, C, and G⁷ chords. The notation includes various rhythmic values such as eighth and quarter notes, rests, and slurs.

All. 7: Autumn Leaves

Autumn Leaves

(Les Feuilles Mortes)

Music by Joseph Kosma
English Lyric by Johnny Mercer

Med. Swing

A

The fall - ing leaves drift by my win - dow, The au - tumn
leaves of red and gold; I see your
lips, the sum - mer kiss - es, The sun - burned
hands I used to hold. Since you
went a - way the days grow long. And soon I'll
hear old win - ter's song. But I
miss you most of all, my dar - ling. When
au - tumn leaves start to fall.

Chord symbols: C_{MI}^7 , F^7 , $(B_{MI}^7 E^7 B^b_{MA}^7 E^b_{MA}^7)$, $A_{MI}^7(\flat 5)$, D^7 , G_{MI} , $(B_{MI}^7 E^7 B^b_{MA}^7 E^b_{MA}^7)$, $(A_{MI}^7(\flat 5) E^b_{MA}^7)$, $(D^7/F\#)$, $(A_{MI}^7(\flat 5) D^7)$, $(G_{MI} C^9 F_{MI}^7 B^b7)$, $(G_{MI} (G^7))$